

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Guten App-Etit

Eine selbst entwickelte Koch-App zur Unterstützung
der Selbständigkeit bei Menschen mit einer geistigen
Behinderung

Eingereicht von: Anke Stamm

Beurteilung: Markus Matthys

Datum der Abgabe: 24. Juni 2016

Abstract

Tablets und Smartphones gehören an den Schulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung zunehmend zum Alltag. Die rasant voranschreitende technologische Entwicklung und der damit verbundene Wandel der Medien macht die Auseinandersetzung mit der Technik und ihren Auswirkungen zu einer Notwendigkeit. Tablets können darüber hinaus mit der richtigen App als vielseitiges Hilfsmittel verwendet werden. In dieser Entwicklungsarbeit wird eine App für das iPad selber konzipiert und programmiert. Die Rezept-App soll die Selbständigkeit der Schüler im Lernfeld Kochen unterstützen. Durch die Auseinandersetzung mit dem technischen Hintergrund – der Programmierung – werden die Möglichkeiten und Grenzen von Apps im heilpädagogischen Bereich erfahrbar. Stärken und Schwächen des Einsatzes eines Tablets im Unterrichten von Menschen mit einer geistigen Behinderung werden aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
1.1. Entwicklungsziel	6
2. Theorie	7
2.1. Medien	8
2.1.1. Medienpädagogik	9
2.1.2. Einsatz von Medien in der Schule	9
2.1.3. Bewertung von digitalen Medien im Unterricht	10
2.2. Vom Computer zum Tablet	11
2.2.1. Einsatz im Unterricht	12
2.3. Digitale Medien und Sonderpädagogik	13
2.3.1. Tablets bei Schülern mit einer geistigen Behinderung	14
2.4. Für wen ist die App?	16
2.5. Handlungsmodelle	18
2.5.1. Handlungsorientierter Unterricht	18
2.5.2. Unterstützte Kommunikation	19
2.5.3. Leichte Sprache	20
2.5.4. TEACCH-Modell	20
2.6. Konkrete Umsetzung in der App	21
3. Didaktisches Szenario "Koch-App"	22
3.1. Förderung der Teilhabe und Selbstständigkeit	22
3.1.1. Sachstrukturanalyse zum Lernfeld "Kochen"	22
4. Warum das iPad?	24
5. Konzeption der App	24
5.1. Entwicklungsschritte	26
6. Programmierung der App	28
6.1. Fotos	32
6.2. Tonaufnahmen	32
7. Evaluation	32
7.1. Die App im Gebrauch	32
7.2. Entwicklung des Fragebogens	32
7.3. Beschreibung der Ergebnisse	33
7.4. Interpretation der Ergebnisse	37
7.4.1. Bedienbarkeit (Usability)	37
7.4.2. Selbständigkeit der Durchführung	38
7.4.3. Verbesserungen und Anmerkungen	38
7.5. Auswertung	39
7.5.1. Grenzen und Nachteile des Fragebogens	39
7.6. Schülerbeobachtungen	40
7.6.1. Auswertung der Beobachtungen	42
8. Schlussfolgerung	42
8.1. Ausblick	44

9. Literaturverzeichnis	45
10. Abbildungsverzeichnis	49
11. Tabellenverzeichnis	49
12. Anhang	50
12.1. Powerpoint-Präsentation (Klickdummy)	50
12.2. Abfolge der Views in der App	52
12.3. Fragebogen.....	55
12.4. Auswertungsprotokoll Fragebogen.....	62

1. Einleitung

Die digitalen Medien durchdringen mit Smartphone, Tablet und Computer alle Lebensbereiche immer tiefer und intensiver. Sie sind nach aktuellen Studien in fast allen Haushalten zu finden. So besagt die MIKE-Studie von 2014/2015, dass 96 % der Schweizer Haushalte über ein Handy/Smartphone verfügen und 76 % über ein Tablet¹. Diese Entwicklung erfasst auch die Schule immer stärker. Computer und Tablet bzw. iPad sind aus dem Klassenzimmer nicht mehr wegzudenken. Die Volksschule trägt dieser Veränderung mit dem Lehrplan 21 Rechnung und macht den Umgang mit den neuen Medien zu einem eigenen Modul.² Die Schülerinnen und Schüler sollen sich künftig auch in virtuellen Lebensräumen orientieren können und in der Lage sein, Medien und Medienbeiträge zu entschlüsseln, zu reflektieren und zu nutzen. Die Nutzung soll auch interaktiv sein und beinhaltet Kommunikation und Kooperation. In der NZZ wird in diesem Zusammenhang von einer digitalen Bildungsrevolution gesprochen.³

Doch wie sind in dieser Hinsicht die Möglichkeiten an einer Schule für Menschen mit einer geistigen Behinderung? Ich unterrichte an einer heilpädagogischen Schule. Meine Schülerinnen und Schüler brauchen viel Unterstützung bei der Ausführung von komplexen Handlungsabläufen. Sie verfügen oft über wenig bis keine Lautsprache und nutzen erfolgreich unterschiedliche technische Hilfsmittel, um sich zu verständigen und zu kommunizieren. Tablets bieten dank der einfachen Bedienung viele Möglichkeiten auch für besonders "schwache" Schülerinnen und Schüler. Der Einsatz der neuen Medien entspricht auch dem Leitbild unserer Schule, das die Förderung der Selbstständigkeit und die dadurch mögliche Partizipation an der Gesellschaft vorgibt.⁴ Die folgenden Faktoren machen aus meiner Sicht den Einsatz von Tablets an heilpädagogischen Schulen interessant und sinnvoll:

- Tablets sind ein einfaches und preiswertes Mittel für die sogenannte "Unterstützte Kommunikation".⁵ Schülerinnen und Schüler mit fehlender Lautsprache haben die Möglichkeit, die Sprachausgabe der Geräte als Kommunikationshilfe einzusetzen.
- Anweisungen und Informationen können dank Tablets nicht nur visuell vermittelt und wahrgenommen werden, sondern auch akustisch. So werden verschiedene Sinne der Schülerinnen und Schüler angesprochen.
- Ein Tablet übt immer noch einen grossen Reiz auf Kinder und Jugendliche aus. Die Motivation steigt bereits durch den Gebrauch des Gerätes.
- Die im Unterricht verwendeten Apps können in der Regel auch zu Hause auf dem privaten Tablet eingesetzt werden.

Obwohl das Tablet im heilpädagogischen Bereich sehr gut als Hilfsmittel eingesetzt werden kann, gibt es – trotz der Fülle auf dem Markt – nur eine überschaubare Menge an Apps, die sich wirklich gut für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung eignen (auf den umstrittenen Begriff „geistige Behinderung“ und warum ich ihn in dieser Arbeit verwende wird in Kapitel 2.3.1. näher eingegangen). Die Apps müssen einfach aufgebaut und klar strukturiert

¹ Im Rahmen der von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) durchgeführten MIKE-Studie wurde das Mediennutzungsverhalten von in der Schweiz lebenden Kindern im Primarschulalter repräsentativ untersucht. MIKE steht für "Medien, Interaktion, Kinder, Eltern".

² <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=b|10|0|1>

³ <http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/digitale-bildungsrevolution-unser-lehrer-doktor-tablet-ld.84940>

⁴ <http://www.hps-bezirk-buelach.ch/tagesschule.html>

⁵ Unterstützte Kommunikation beinhaltet alle Kommunikationsformen, die fehlende Lautsprache ergänzen oder ersetzen (eine ausführliche Beschreibung des Begriffs findet sich auch unter Kapitel 2.5.2).

sein, so dass die Schülerinnen und Schüler sie selbstständig nutzen können. Folgende Fragestellungen/Kriterien müssen berücksichtigt werden, um (im oben aufgeführten Sinne) geeignete Apps zu finden:⁶

- Welche Kompetenzen erlernen die Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz der App?
- Ist die App didaktisch/pädagogisch gut gestaltet?
- Welches Lernziel verfolgt die App?
- Wie kann die App im Unterricht eingesetzt werden?

Für meinen Anwendungsfall habe ich keine gute App gefunden: Ich möchte im Sinne eines ganzheitlichen Lernansatzes die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler im und durch den Kochunterricht fördern und dazu das iPad einsetzen. Aus meinem Unterricht ist die Idee entstanden, selber eine App zu programmieren. An unsere Schule besuchen die Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche den Kochunterricht. Sie üben dabei sprachliche und mathematische Fertigkeiten, sie trainieren die Planung und Ausführung von Handlungsabläufen und bereiten sich somit auch auf die Berufswelt vor. Ausserdem erreichen sie dank den durch das Kochen erworbenen Fähigkeiten vielfach mehr Selbstständigkeit im Alltag. Im Kochunterricht verwende ich häufig die sehr gut gestalteten Foto-Rezepte von Melanie Flury-Abt und Susi Kobler⁷ und die App "GoTalk now", in der ich die Abläufe der Rezepte selber erstellen kann. Bei der Arbeit mit dieser App ist mir aufgefallen, dass die Schülerinnen und Schüler in der Regel den Überblick darüber verlieren, welche Zutaten und Geräte sie schon geholt haben und welche noch fehlen. Die App hat also ein Manko bei der Handlungsunterstützung. Ausserdem suchte ich den bewährten Foto-Rezepte-Ansatz von Flury-Abt und Kobler vergeblich in einer App. So entstand das Grobkonzept für meine App "Guten App-Etit" (Kochen mit Bildern).

Obschon unzählige Koch-Apps auf dem Markt sind, konnte ich bis jetzt keine finden, die meinen Anforderungen entsprach. Die meisten Apps sind in ihrer Darstellung zu komplex: Es befinden sich zu viele Gegenstände auf einem Bild, die gezeigten Arbeitsschritte sind zu gross und die dazugehörigen Erklärungen sind zu umfangreich. Das Lernangebot ist zu wenig differenziert. Teilweise beinhalten die Apps Filme, die einen Ablauf – zu schnell – wiedergeben; die Schülerinnen und Schüler müssten den Film immer wieder im richtigen Moment anhalten können. Meine App würde im Idealfall aus einer ganzen Sammlung von Rezepten bestehen, auf die man direkten Zugriff hat und die nach Bedarf angepasst werden könnten. Die Struktur einer guten Koch-App sollte ausserdem auf andere Bedienungsanleitungen oder Handlungsanweisungen übertragbar sein. Eine derartige App, die meine Schülerinnen und Schüler selber bedienen könnten und einen unmittelbaren Nutzen in der Vermittlung einer Handlungsanweisung hätte, gibt es derzeit im App-Store von Apple nicht (Stand: August 2015). Der Bedarf nach einer solchen App ist jedoch ganz klar gegeben.

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine eigene App für das iPad von Apple programmiert. Wir verwenden an unserer Schule Apple-Geräte und ich benutze auch privat die Hard- und Software von Apple. Dies waren wesentliche Gründe für die Wahl des Betriebssystems iOS für meine App. Ausserdem ist die Apple-Programmiersprache Swift für Anfänger einfacher zu lernen als andere Sprachen. Die Entwicklungsumgebung Xcode bietet viele Werkzeuge (Tools), mit denen

⁶ http://www.tablets-schule.de/index.php?title=Apps_im_Unterricht_einsetzen
<http://www.schule-apps.de/kriterien/>

⁷ <http://www.kochen-schrittfuerschritt.ch>

man – zunächst ohne den Code zu implementieren – ein Interface einrichten kann. Trotz der benutzerfreundlichen Programmiersprache musste ich mich sehr intensiv mit den technischen Grundlagen der App-Programmierung beschäftigen, bevor ich mit der Umsetzung des Projektes beginnen konnte.

1.1. Entwicklungsziel

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist es, selber eine Rezept-App zu konzipieren und zu programmieren, mit der Menschen mit einer geistigen Behinderung selbstständig ein Gericht zubereiten können.

Mit der von mir zu entwickelnden App sollen Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung und Schwierigkeiten in den Handlungsabfolgen, selber ein Gericht zubereiten können. Der Anspruch der App kann mit der folgenden User-Story (Anwendererzählung)⁸ genauer definiert werden: *Als Heilpädagogin möchte ich eine Rezepte-App mit visueller und akustischer Anleitung, um Menschen mit einer geistigen Behinderung, die nicht lesen können, beim Kochen anzuleiten und zu unterstützen.* Daraus lassen sich die weiteren Anforderungen ableiten. Konkret muss die App:

- ... die Schülerinnen und Schüler in ihrem selbstständigen Handeln unterstützen und ihre Medienkompetenz im Sinne der Anwendung erweitern.
- ... übersichtlich aufgebaut sein. Das Design muss klar und selbsterklärend sein, die Bedienbarkeit muss intuitiv sein. Die Sprachausgabe soll zu den Bildern passen und klar verständlich sein.
- ... die Handlungsplanung und Ausführung unterstützen und so die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern.

Die Anforderungen sind erfüllt, wenn die Schülerinnen und Schüler (User) in der Lage sind, die App zu bedienen, indem sie die Bilder drücken und die damit verbundenen Handlungen ausführen und dann selbstständig ein Gericht zubereiten können. Die Zielerreichung wird in der Evaluation mit einem Fragebogen und Beobachtungen überprüft.

⁸ Eine User-Story ist eine in Alltagssprache formulierte Software-Anforderung. Sie ist bewusst kurz gehalten und umfasst meist nicht mehr als zwei Sätze.

2. Theorie

Kinder wachsen heute mit digitalen Medien auf. Wie die MIKE-Studie zeigt, verfügt fast jeder Haushalt in der Schweiz über ein Handy/Smartphone, einen Computer, Internetzugang und einen Fernseher (MIKE-Studie 2015, S. 24).

Abbildung 1: Geräteverfügbarkeit im Haushalt (MIKE-Studie 2015)

Bemerkenswert ist auch die Verbreitung von Tablets. Nur fünf Jahre nachdem mit dem iPad von Apple (2010) das erste Tablet auf den Markt gekommen ist, besitzen gemäss der Studie 76 % der Haushalte in der Schweiz ein solches Gerät.

Zum Medienumgang von Jugendlichen in der Schweiz zeigt die JAMES-Studie (Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz) von 2014 ähnliche Verbreitungszahlen. Dass die Schweizer Werte im Rahmen der internationalen Trends liegen, lässt sich mit den vergleichbaren Studien KIM und JIM⁹ aus Deutschland belegen. Die Technologie ist verfügbar und wird von Kindern und Jugendlichen rege genutzt. Die Verbreitung der Geräte und das vielfältige Medienangebot legen es nahe, dass sich auch die Schulen der Technologie bedienen. Aus meiner Sicht ist die Auseinandersetzung mit den neuen Medien in der Schule nicht nur sinnvoll, sondern zwingend, denn die Schule soll die Schülerinnen und Schüler auf die Lebenswelt vorbereiten und dazu gehören heute die digitalen Medien wie Computer, Tablet und Smartphone. Darüber hinaus bieten die Geräte ganz neue Möglichkeiten für die Vermittlung von Inhalten. Diese werden im Kapitel 2.2 genauer betrachtet.

In dieser Arbeit wird nicht auf die genaue Funktionsweise von Tablets eingegangen. Basiskennnisse über die grundsätzlichen Möglichkeiten (Touchscreen, angepasstes Betriebssystem und Apps) werden vorausgesetzt. Tablets gibt es mittlerweile von drei grossen Anbietern (resp. für drei Betriebssysteme): Apple, Android (Betriebssystem von Google) und Microsoft (vgl. Krstoski, in Hallbauer, Kitzinger, 2015, S. 9). Als Nischenanbieter sind zudem Amazon und BlackBerry auf dem Markt. Warum das iPad in Schulen häufig den Geräten anderer Hersteller vorgezogen wird, wird in Kapitel 4 (Warum das iPad?) erläutert.

⁹ <http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf14/KIM14.pdf>
http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf15/JIM_2015.pdf

Mit den Tablets kommen auch die Apps in die Schulzimmer. App steht für Applikation und bezeichnet "ein mobil verwendetes Anwendungsprogramm auf dem Smartphone oder Tablet" (vgl. Bitkom 2012, in Krotz, 2014). Im Unterschied zur meistens auf dem Computer verwendeten Software ist jede App nur auf eine (oder wenige) Anwendung(en) ausgerichtet. Sie kann beispielsweise ein Wecker, eine Taschenlampe, ein Fotoapparat oder ein Rezeptbuch sein. Mit dem grossen App-Angebot und den vielfach vorhandenen Einstellmöglichkeiten kann die Nutzung von Smartphones und Tablets sehr einfach individuell gestaltet werden.

In den folgenden Abschnitten wird gezeigt, was unter dem Begriff "Medien" zu verstehen ist und wie sich durch den Wandel der Medien auch die Inhalte der Medienpädagogik verändern. Dass sich dieser Umbruch auch auf die Lehrpläne niederschlägt, wird im Kapitel 2.1.2. zum Einsatz der Medien in der Schule sichtbar. Danach wird beschrieben, wie Tablets und Apps in der Schule allgemein – und speziell an Schulen für Menschen mit einer geistigen Behinderung – verwendet werden können und welche Vorteile sie bieten. Der Theorieteil wird abgeschlossen mit Handlungsmodellen und Betrachtungen zu den Möglichkeiten und den spezifischen Anforderungen der neuen Medien bei der Entwicklung der Selbstständigkeit und der Partizipation von Menschen mit einer geistigen Behinderung.

2.1. Medien

Die neuen Medien zeichnen sich dadurch aus, dass in digitaler Form vorliegende Informationen auf einem Computer (Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone etc.) verarbeitet und dargestellt werden. Entsprechend der Speicher- und Verarbeitungsform der Informationen und Inhalte ist auch die Bezeichnung "digitale Medien" gebräuchlich. Die digitalen Medien bieten mit dem Internet einen interaktiven Umgang und eine übergreifende Plattform für verschiedene Medienträger und Kommunikationsformen. Diese äusserst dynamische Entwicklung, der "Übergang vom Buch zum Computer", wird oft als Leitmedienwandel bezeichnet (Döbeli Honegger, 2016, S. 34). Die wesentlichen Elemente des Wandels sind die Technologie (Internet, Smartphone, Apps) und die Interaktionsmöglichkeiten (z. B. Social Media). Die Entwicklung verläuft rasant und mit kaum absehbaren weiteren Konsequenzen.

Die digitalen Medien durchdringen mit der ständigen Präsenz die Lebenswelt der Kinder. Dies führt dazu, dass Kinder – aktiv und neugierig wie sie sind – sehr früh mit Medien hantieren (vgl. Fthenakis, 2014, S. 12). Diese Tatsache verlangt nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Medien und wirkt sich so auf die Schule aus, wie etwa im Lehrplan 21 festgehalten wird:

Die steigende Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die Gesellschaft und der Übergang zu einer Informationsgesellschaft haben Auswirkungen auf die Schule. (Lehrplan 21, Medien und Informatik, S. 3)

Die steigende Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien macht es notwendig, den Umgang mit digitalen Medien zu lehren und in den Unterricht einzubeziehen. So soll ein kompetenter Umgang mit den Medien vermittelt werden. "Fehlendes Wissen, mangelnde Erfahrung und die Kenntnis von potenziellen Gefahren" können eine medienskeptische Haltung begünstigen und bewirken, "dass Kinder von digitalen Medien ferngehalten werden" (Marti, 2016, S. 20). Die Gefahren (Mobbing, Sucht, Zugang zu Pornografie oder gewalttätigen Inhalten) seien nicht neu, aber durch das Internet viel einfacher zugänglich und anonym zu

nutzen. Die Kinder und Jugendlichen könnten auf diese Weise nicht nur Opfer werden, sondern sich auch selber strafbar machen. Ein kompetenter Umgang bedeutet in diesem Zusammenhang deshalb nicht das Fernhalten von digitalen Medien, sondern auf die Gefahren aufmerksam zu machen und einen kritischen Umgang mit den Inhalten zu vermitteln. Die Konsequenzen der Nutzung einschätzen zu können, ist ein wesentlicher Faktor des Umgangs. Medienkompetenz wird als vierte Kulturtechnik bezeichnet – neben Lesen, Rechnen und Schreiben – und gehört deshalb zum allgemeinen Erziehungsauftrag (Marti, 2016, S. 22). Diesen zu erfüllen, setzt Medienerfahrungen der Bezugspersonen und eine gemeinsame Auseinandersetzung mit den Kindern und den Medien voraus, bei der Regeln und Handhabung diskutiert werden können.

2.1.1. Medienpädagogik

Die Grundlage dieser Auseinandersetzung ist die Medienpädagogik, die sich aus den zwei Säulen Mediendidaktik und Medienerziehung zusammensetzt (Petko, 2014, S. 156). Die beiden Bereiche umfassen das Lernen mit Medien und das Lernen über Medien. Ziel dieser Medienpädagogik ist es, die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken (vgl. Süss, Lamert und Wijnen, 2013, S. 166).

Abbildung 2: Mediendidaktik als Teil der Medienpädagogik (Petko, 2014, S. 156)

Die Mediendidaktik ist wichtig beim Einsatz von digitalen Medien im Unterricht, denn nur der gezielte Einsatz führt zu einem Lernzuwachs und einem kompetenten Umgang mit den Geräten. Welchem Wandel der Einsatz von digitalen Medien und die Vermittlung der Kompetenzen zur Nutzung derzeit in der Schule unterworfen ist, lässt sich an den Verschiebungen vom aktuellen Lehrplan des Kantons Zürichs zum zukünftigen Lehrplan 21 aufzeigen.

2.1.2. Einsatz von Medien in der Schule

Medien werden in der Schule in erster Linie dazu genutzt, um Lehren und Lernen zu unterstützen. Heute werden unter Medien vor allem digitale Medien verstanden. Im aktuellen Lehrplan des Kantons Zürich aus dem Jahr 2010 ist das noch anders. Da sind Medienerziehung und Informatik zwei voneinander getrennte Bereiche. In der Informatik werden die Technologie, der Gebrauch, die Informationsbeschaffung und die Wertvorstellungen, in erster Linie in Bezug auf den Computer behandelt. In der Medienerziehung werden vor allem Texte und gesprochene Sprache oder Bilder und Filme thematisiert. Die Mediennutzung ist sehr allgemein gefasst und die digitalen Medien werden nicht ausdrücklich erwähnt:

Medienerziehung bezieht grundsätzlich alle Medien mit ein. Als exemplarisches Übungsfeld bietet sich neben dem Buch das Fernsehen an, da in audiovisuellen Medien eine Verbindung von Bild, Ton und Wort vorgenommen wird. (Lehrplan den Kantons Zürich, 2010, S. 369)

Das wird sich nun ändern. Der Lehrplan 21 fasst die Bereiche Medien und Informatik zusammen und führt darunter alle Kompetenzen im Bereich der Mediennutzung auf. Der Grund dafür sind die vielen Überschneidungen der beiden Bereiche. Das heisst, um die digitalen Medien im Unterricht nutzen zu können, müssen die Schülerinnen und Schüler zuerst wissen, wie diese Medien funktionieren und wie sie diese einsetzen können. Unter den Medien werden im Lehrplan 21 auch die digitalen, virtuellen Medien aufgeführt:

Die Schülerinnen und Schüler können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z. B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website). Die Schülerinnen und Schüler können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z. B. Identitätsbildung, Beziehungspflege, Cybermobbing). (Lehrplan 21, 2016, S. 11)

Trotz der offensichtlichen Notwendigkeit eines kompetenten Umgangs der Kinder und Jugendlichen mit digitalen Medien gibt es immer wieder Stimmen, die von Mediennutzung am Bildschirm abraten oder diese als schädlich bezeichnen.

2.1.3. Bewertung von digitalen Medien im Unterricht

Der deutsche Hirnforscher Manfred Spitzer beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen der Bildschirmmedien auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Er sieht den Fernsehkonsum und die Nutzung von Computern im Schulzimmer kritisch. Spitzer zeigt, wie Lernen im Gehirn funktioniert und wie durch gelernte Handlungen beim Jonglieren, Musizieren oder Auswendiglernen ein Wachstum bestimmter Hirnareale nachgewiesen werden kann (vgl. Spitzer, 2014, S. 30ff.). Daraus leitet er ab, dass, wenn der Computer die Denkarbeit übernimmt – beispielsweise mit Suchmaschinen oder einem Navigationsgerät – das Hirnwachstum eingeschränkt wird. Die Nutzung von Computern führe nicht zu einer erkennbaren Steigerung der Lernleistungen, teilweise sei sogar das Gegenteil zu beobachten, da der Besitz eines Computers eher zum Spielen animiere als zum Lernen.

In Bezug auf die Schule stellt sich die Frage, ob der Lernzuwachs bei den Schülerinnen und Schülern das erklärte Ziel für den Einsatz von digitalen Medien ist. Dazu schreibt Beat Döbeli Honegger, Schweizer Professor für Medien- und Informatikdidaktik, es gehe nicht darum "einen didaktischen Mehrwert zu bieten, sondern die geschickte Kombination aus Unterrichtsmethode, Inhalt und Medien. Auch die Wandtafel führt nicht automatisch zu besserem Unterricht." (Döbeli Honegger, 2016, S. 68). Es stehe ein grundsätzlicher Leitmedienwandel an, der durch die Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung zu einem Übergang vom Buch zum Computer führt (Döbeli Honegger, 2016; Marti, 2016). In dieser Kombination haben die digitalen Medien folgende Potenziale, die den Unterricht bereichern können (vgl. Döbeli Honegger, 2016, S. 65ff.):

- erhöhte Werkzeug- und Methodenvielfalt
- Multimediale Kommunikations- und Publikationsmöglichkeiten
- Motivationsförderung

- unmittelbare Rückmeldungen
- Individualisierungsmöglichkeiten
- Interaktive Handhabung
- Aktualität

Döbeli Honegger ist zudem der Meinung, dass digitale Medien mittlerweile zu unserem Alltag gehören – und damit auch in die Schule, die die Schülerinnen und Schüler auf ihre zukünftige Lebenswelt vorbereiten soll. Der Umgang mit den digitalen Medien sei eine notwendige Kulturtechnik (vgl. Döbeli Honegger, 2016, S. 69).

Kinder werden also nicht vor den Gefahren der digitalen Medien geschützt, indem man sie davon fernhält, sondern indem ein kompetenter und altersgerechter Umgang mit diesen Medien vermittelt wird. Und das ist nicht nur die Aufgabe der Eltern, sondern auch der Schule, denn die "richtige Nutzung" ist ein Gegenstand der Mediendidaktik. Was heisst "richtige Nutzung": Den Kindern und Jugendlichen muss in der Regel nicht mehr gezeigt werden, wie die digitalen Geräte genau funktionieren. Sie bedienen diese fast intuitiv und sind den Lehrpersonen oder Eltern in mancher Hinsicht schon voraus. Es geht vielmehr darum, ihnen zu zeigen wie sie die die Programme gezielt einsetzen können. Ausserdem müssen sie über Gefahren wie Cybermobbing oder Gewalt sowie über Marketingmechanismen aufgeklärt werden. Wichtig ist auch, dass die Kinder und Jugendlichen einen altersgerechten Umgang mit den Geräten pflegen. Dazu brauchen sie die Unterstützung der Eltern und Lehrpersonen, die beispielsweise die zeitliche und inhaltliche Begrenzung der Nutzung festlegen – und kontrollieren – und so eine Balance zu anderen Aktivitäten schaffen.

2.2. Vom Computer zum Tablet

In diesem Kapitel thematisiere ich die im Unterricht eingesetzten Tablet-Computer und Apps. Dabei gehe ich sowohl auf die vielfältigen positiven Einsatzmöglichkeiten ein als auch auf die Schwierigkeiten, die bei der Nutzung auftauchen können.

Computer sind schon seit Jahrzehnten in den Schulen zu finden, zunächst in extra eingerichteten Computerräumen, später im Schulzimmer an speziellen Arbeitsplätzen und heute oft in Form von Laptops. Seit einigen Jahren halten nun auch die Tablets Einzug ins Klassenzimmer (vgl. Aufenanger, Schlieszeit, 2013, S. 8). Die Tablets bringen folgende Vorteile mit sich:

- Sie sind durch den Touchscreen leicht bedienbar.
- Viele Anwendungen sind selbsterklärend.
- Sie sind leicht zu transportieren und bieten so grosse Flexibilität.
- Die Laufzeit der Akkus ist mit bis zu zehn Stunden deutlich länger als die der meisten Notebooks.
- Sie sind viel schneller bereit als ein Computer: Langes Hochfahren entfällt und mit einem Klick ist man schon im Internet.
- Mittlerweile gibt es eine grosse Auswahl an Apps, die – zumindest bei Apple – auch streng kontrolliert werden.

Apps sind häufig nur für eine spezielle Anwendung programmiert. Die installierten Apps definieren die Anwendungsmöglichkeiten eines Tablets. Man kann Apps für alle möglichen

Anwendungen herunterladen und selber installieren. Die Tablets bieten zudem breite Nutzungsmöglichkeiten schon in den Grundeinstellungen: Filmen, Fotografieren, Tonaufnahmen und -wiedergabe, Musikwiedergabe, Filmwiedergabe und gestalterische Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. So vereint das Tablet mehrere Geräte in einem. Früher brauchte man für diese Funktionen eine Digitalkamera, einen Computer, ein Diktiergerät, einen CD-Player, einen Videorekorder und einen Fernseher (vgl. Rösch, Mauer, 2014, S. 26).

Die Bewegungen auf dem Touchscreen sind intuitiv und machen das Tablet so schon für Kleinkinder bedienbar. Es kann sowohl mit der Hand als auch mit der Tastatur geschrieben werden. Durch den direkten Zugang zum Internet können jederzeit Informationen abgerufen werden. Mit Hilfe von Clouds und Netzwerken kann kooperativ gearbeitet werden.

2.2.1. Einsatz im Unterricht

Der Umgang mit Tablets ist für die Schülerinnen und Schüler immer noch sehr motivierend und die Gestaltung der Apps ist häufig äusserst ansprechend. Durch die einfache Bedienung können die Schülerinnen und Schüler das Tablet ohne grosse Erklärungen selbstständig gebrauchen.

Mit allen diesen Möglichkeiten ist das Tablet vielseitig im Unterricht einsetzbar. Es ist vor allem als unterstützendes Medium zu verstehen: Die Rolle der Lehrperson kann in gewissen Bereichen zu der eines Beraters werden, der die Schülerinnen und Schüler zur eigenen Interaktion anleitet.

Über den Einsatz von Tablets in Schulklassen gibt es mittlerweile viele Erfahrungsberichte. In einigen Schulen wurden ganze Klassensätze an Tablets angeschafft, an anderen bringt jede Schülerin, jeder Schüler das eigene Gerät mit (bring your own device, vgl. Aufenanger, Schlieszeit, 2013, S. 7). Für welches Modell sich die Schulen entscheiden, hängt oft von den finanziellen Möglichkeiten ab. Unabhängig davon sind die Erfahrungsberichte der Schulen durchweg positiv (vgl. Thiessen, 2015, S. 94). Studien aus Australien, Schottland und Finnland belegen positive Auswirkungen von Tablets auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Alle Studien zeigen eine höhere Motivation beim Lernen mittels Tablets an. Die erlangten Medienkompetenzen bieten eine gute Vorbereitung auf die Berufswelt. Aufgrund der guten Individualisierungsmöglichkeiten können alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit auf ihrem jeweiligen Niveau gefördert werden. Es ist jedoch nicht das Tablet an sich, das zum Lernerfolg führt, sondern der gute Unterricht und der Support sowie die richtigen Bedingungen (vgl. Thiessen, 2015, S. 58ff.). Es gilt, Freiräume für eigenständiges Arbeiten zu schaffen und ein Umfeld zu gewährleisten, in dem eigenständig nach Antworten auf Fragen gesucht werden kann. Die Lehrperson nimmt in dieser Situation hauptsächlich eine beratende Funktion ein. Das Tablet, das so viele Funktionen in sich vereint, ist ein ideales Werkzeug für den Unterricht und kann die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fördern.

Wichtig für eine erfolgreiche Nutzung von Tablets im Unterricht ist die Verwendung der geeigneten Software. Auf Google Play und im Apple Store sind mittlerweile je rund 1.5 Millionen Apps verfügbar. Es ist schwierig, sich in diesem Dschungel einen Überblick zu verschaffen. Bei der Suche nach der geeigneten Software sind Empfehlungen und Bewertungen der User sehr nützlich. Im Internet gibt es zudem viele Seiten, die geeignete Apps für den Unterricht empfehlen

oder Tipps geben, was eine gute App ausmacht.¹⁰ Das spart Zeit und man kann davon ausgehen, dass die Apps auch schon im Unterricht eingesetzt worden sind und sich bewährt haben. Bei der Auswahl ist es wichtig, sich die App genau anzuschauen und zu überlegen, wie sie im Unterricht eingesetzt werden kann. Auch die beste App kann den Unterricht der Lehrperson nicht ersetzen.¹¹ Die Auswahl einer App unterscheidet sich nicht von der Auswahl anderer Lehrmittel. Die Lehrperson sollte genau wissen, wie die App aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Auch die sinnvolle Einbindung in ein Unterrichtskonzept ist unerlässlich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die zu unterrichtenden Inhalte im Vordergrund stehen und nicht die Apps die Themen bestimmen (vgl. Rösch, Mauer, 2014, S.27). Im Sinne der Mediendidaktik wird das Medium aufgrund der Lernziele und Lerninhalte ausgewählt – und nicht umgekehrt. Das Tablet ersetzt nicht das Lernen von Unterrichtsinhalten, sondern es kann das Lernen gezielt unterstützen.

Die folgenden Faktoren können die Einsatzmöglichkeiten von Tablets limitieren oder grundsätzlich in Frage stellen. Die Punkte müssen vorgängig geklärt/berücksichtigt werden:

- Die Schülerinnen und Schüler können Missbrauch betreiben mit den Geräten.
- Andere Software und Inhalte als die für den Unterricht ausgewählte(n) können die Schülerinnen und Schüler ablenken.
- Die Beschaffung (Finanzierung) der Geräte muss geklärt werden.
- Für eine uneingeschränkte Nutzung ist ein WLAN-Zugang notwendig.
- Um Tablets im Unterricht sinnvoll einsetzen zu können, sind gute Kenntnisse (und eine sorgfältige Vorbereitung) der Lehrperson notwendig.
- Das immense Angebot an Apps erschwert die Auswahl.

Meines Erachtens ist der Einsatz von digitalen Medien – insbesondere von Tablets – in der Schule sinnvoll, zeitgemäss und eine gute Vorbereitung für die Berufswelt. Wie genau der Einsatz von Tablets an einer Schule für Menschen mit einer geistigen Behinderung aussieht und welche Vor- und Nachteile die Nutzung unter diesen Bedingungen mit sich bringt wird im folgenden Kapitel thematisiert.

2.3. Digitale Medien und Sonderpädagogik

In der Sonderpädagogik gehört der Einsatz von technischen Geräten als Hilfsmittel für Menschen mit einer Körperbehinderung bereits zum Alltag. Die positive Wirkung der Verwendung von Computern ist in diesem Bereich unumstritten (vgl. Krstoski, 2016, S. 31). Computer sind ein anerkanntes Hilfsmittel, mit dem Funktionseinschränkungen kompensiert werden können, und sie steigern zweifellos die Partizipation von Menschen mit einer körperlichen Behinderung an der Gesellschaft.

Im Bereich der Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung war der Einsatz von Computern länger umstritten. Die Bedienung der technischen Geräte galt als zu komplex und zu schwierig für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Der Sonderpädagoge Riccardo Bonfranchi meint in diesem Zusammenhang:

¹⁰ Etwa: http://www.fst.ch/fileadmin/fst/Download/download_de/Apps_fuer_iPad_2015.pdf oder http://www.muelicom.ch/apps_fuer_tablets.html, <http://www.tablets-schule.de>.

¹¹ Vgl.: http://www.tablets-schule.de/index.php?title=Apps_im_Unterricht_einsetzen.

Es besteht die Gefahr, dass insbesondere lern- und geistig behinderte Menschen durch diese technologische Revolution verstärkt ins Hintertreffen geraten. (Bonfranchi, 1999, S. 85)

Fast 20 Jahre später und nach der Erfindung des iPads sieht die Situation etwas anders aus. Die schon angesprochene einfache und intuitive Bedienung via Touchscreen ist viel direkter als die Bedienung mit der Maus und auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung schnell zu erlernen. "Erfahrungen zeigen, dass Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung durch den berührungsempfindlichen Touch-Monitor Erfahrungen im Bereich der Selbstwirksamkeit machen können" (Krstoski, 2015, S. 12/13). Auch Schülerinnen und Schüler mit motorischen Einschränkungen können das Tablet im Allgemeinen gut bedienen.

Tablets eröffnen Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation des Lernens und damit eine grössere Teilhabe an der Gesellschaft. Doch zunächst ist zu klären, was unter "geistige Behinderung" zu verstehen ist und welche Personengruppen der Begriff einschliesst.

2.3.1. Tablets bei Schülern mit einer geistigen Behinderung

Für den Ausdruck "geistige Behinderung" gibt es keine eindeutige Definition. Sie zeigt sich in vielen verschiedenen Erscheinungsformen. Definitionsansätze beschränken sich häufig nur auf ein Kriterium, beispielsweise auf das Verhalten, die Intelligenz, den Hilfebedarf oder auch die die Schädigung von Funktionen. In der englischen und deutschsprachigen Literatur wird auf das sogenannte Doppelkriterium zurückgegriffen:

Geistige Retardierung bezieht sich auf signifikant unterdurchschnittliche Allgemeinintelligenz, die fortlaufend mit Defiziten im adaptiven Bereich vorkommt und während der Entwicklungsperiode bestehen bleibt. (Speck 1993, In: Pitsch, Thümmel, 2014, 17)

Dieser Ansatz bezieht sich auf die Defizite im Bereich der Intelligenz und der Anpassungsfähigkeiten in Bezug auf das Alter. Die "International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)" beispielsweise beschreibt Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten, Partizipation sowie Umweltfaktoren. Diese von der UNO-Gesundheitsorganisation WHO erstellte Klassifikation der Gesundheit hat als zentrales Konzept die erschwerte Partizipation am Leben der Gesellschaft. Das bedeutet:

"Behinderung" meint also nicht ein Merkmal oder eine Eigenschaft, sondern das Resultat einer Beziehung und steht immer relational zu etwas oder jemand anderes. (Fischer, In: Pitsch/Thümmel, 2014, S. 24)

In dieser Arbeit wird der Ausdruck "geistige Behinderung" verwendet. Der Begriff ist in Fachkreisen nicht unumstritten. In Deutschland wurden etwa die heilpädagogischen Schulen in Förderschulen umbenannt und die Schülerinnen und Schüler werden nicht mehr als "geistig behindert" bezeichnet, sondern sie haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf der geistigen Entwicklung. In der Schweiz spricht man immer noch von heilpädagogischen Schulen und der Schwerpunkt des Studiengangs an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) heisst "Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung".

Welchen Nutzen ziehen Menschen mit einer geistigen Behinderung aus dem Gebrauch von Tablets? Wie kann der Einsatz gestaltet werden, damit er zu mehr Partizipation und Chancengleichheit in der Gesellschaft führt (vgl. Jugend und Medien, 2015, S. 6)? Diese Fragen müssen bei der Auseinandersetzung mit den spezifischen Möglichkeiten der modernen Medien an einer heilpädagogischen Schule im Zentrum stehen. Da es in der Schweiz keinen Rahmenlehrplan für die Sonderschulen gibt, wird hier Bezug auf die Lehrpläne für den sonderpädagogischen Förderbedarf geistiger Entwicklung der Bundesländer Berlin, Brandenburg und Bayern genommen. Dort sind folgende Angaben für den Umgang mit Medien im Schulalltag und das Erlangen von Methodenkompetenzen zu finden: "Sie [die Schülerinnen und Schüler] können zunehmend mit verschiedenen Medien umgehen, sich Informationen beschaffen, diese sammeln und sachbezogen ordnen." (Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg, 2011, S. 12). Die digitalen Medien können aber auch unterstützend eingesetzt werden: "Medien haben im Unterricht vorwiegend dienende Funktion." (Bayrischer Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Behinderung, 2003, S. 220). In einer Online-Umfrage in Deutschland, an der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie Eltern, Lehrpersonen und Betreuende teilgenommen haben, hat sich gezeigt, dass Tablets (vorwiegend iPads) in der Hälfte der Fälle zur unterstützten Kommunikation eingesetzt werden. Das Unterrichten von Kulturtechniken und die Gestaltung der Pausen folgen als nächste wichtige Einsatzbereiche (Wahl, Wiedecke, 2015, S. 199). Die Umfrage zeigt auch, dass das Tablet vor allem als Hilfsmittel zur besseren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingesetzt wird.

Im Wesentlichen lassen sich die in Kapitel 2.2. vom Computer zum Tablet, beschriebenen Einsatzmöglichkeiten von Tablets im Unterricht auch auf die Schule für geistig behinderte Menschen übertragen. Für heilpädagogische Schulen sind die Möglichkeiten zur Differenzierung besonders wichtig: In den oft sehr heterogenen Klassen können die Schülerinnen und Schüler besser ihren Bedürfnissen entsprechend arbeiten. Die einfache Nutzung der Tablets und auch gewisser Apps machen es für alle Schülerinnen und Schüler möglich, Aufgaben selbstständig zu lösen. Die Schülerinnen und Schüler brauchen keine Lese- und Schreibkenntnisse, viele Apps sind selbsterklärend und unterstützen die User mit Bild- oder Tonausgabe. Diese Möglichkeiten erhöhen die aktive Teilhabe am Unterrichtsgeschehen und können die Bildungsmöglichkeiten erweitern (vgl. Wahl, Wiedecke, 2015, S. 192). "Der Einsatz neuer Medien führt also zu erweiterten Handlungs- und Zugangsmöglichkeiten in den Bereichen Mobilität, Kommunikation und Informationsgewinnung" (Mastenbroek, in: Wahl, Wiedecke, 2015, S. 192). Auf diese Weise können technische Hilfen die (nicht-technische) externe Unterstützung im Alltag verringern und so zu mehr Selbstständigkeit verhelfen. Aus meiner Sicht ist der Einsatz von digitalen Medien – insbesondere von Tablets – eine grosse Bereicherung an der Schule für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die wesentlichen Vorteile sind:

- **Motivation.** Von den digitalen Geräten, insbesondere vom Tablet, geht nach wie vor ein grosser Reiz aus. Das Tablet motiviert wie kaum ein anderes Medium zum Arbeiten und Spielen. Der Umgang ist intuitiv und es spricht mehrere Sinne gleichzeitig an.
- **Differenzierung.** Durch die vielen verschiedenen Apps kann für jede Schülerin und jeden Schüler ein individuelles Lernangebot zusammengestellt werden.
- **Hilfsmittel.** Den spezifischen Bedürfnissen kann mit den vielfältigen Funktionen der Geräte adäquat begegnet werden. So kann das Tablet bei nicht oder wenig sprechenden

Schülerinnen und Schülern mit verschiedenen Apps als Kommunikationshilfe dienen oder mit Spracherkennungsprogrammen bei motorischen Einschränkungen unterstützen.

2.4. Für wen ist die App?

Um die App "Guten App-Etit" zielgerichtet entwickeln zu können, müssen zunächst die konkreten Aneignungsmöglichkeiten und die Fähigkeiten der Anwenderinnen und Anwender (Zielgruppe) beschrieben werden. Unter der Annahme, dass die Aneignung von Inhalten bei jedem Menschen unterschiedlich erfolgt, ist zu berücksichtigen, dass Inhalte den Aneignungsmöglichkeiten entsprechend angeboten werden (Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 105). Es wird zwischen folgenden Aneignungsmöglichkeiten bzw. -tätigkeiten unterschieden: basal-perzeptiv, konkret-gegenständlich, konkret-gegenständlich mit Symbolik, konkret-vorstellend und begrifflich-abstrakt (vgl. Tabelle 1 nach Manser, Bühler, Piller, 2016).

Da bei Menschen mit einer geistigen Behinderung das Lebens- und das Entwicklungsalter teils stark voneinander abweichen, ist die Zielgruppe – unabhängig vom biologischen Alter – in der sogenannten präoperativen Phase einzustufen (Bigger, 2015). Die Aneignungsmöglichkeiten liegen hier im konkret-gegenständlichen bis konkret-vorstellenden Bereich (vgl. dazu Tabelle 1). Das bedeutet, dass diese Schülerinnen und Schüler das Handeln selbst und das ansatzweise denkende Handeln noch erlernen müssen, bzw. über das Handeln das Denken lernen. Die Handlungen beziehen sich vor allem auf ihren Alltag und ihre Umwelt und die Ausbildung praktischer Fertigkeiten (Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 108ff.).

Zur Zielgruppe gehören unter anderem Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen, Trisomie 21 sowie globalen, mentalen Entwicklungsrückständen, aber auch Menschen mit Demenz oder Aphasien. In der folgenden Tabelle sind Lernniveaus und Aneignungsmöglichkeiten stichwortartig beschrieben. Die Abschnitte 2a und 2b erfassen meine Zielgruppe.

	Handlungs- und Denkmöglichkeiten	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> • Denkhandeln • Reflexion des eigenen Handelns • Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeichen und Zeichensysteme • Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich	konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> • Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung • Handlung innerlich vorwegnehmen • Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache • Ikonische Darstellung • Bildliche Darstellung
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> • Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung • Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache • Bilder, bildliche Darstellungen • Konkrete Handlungen • Konkretes Material • Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Ursache – Wirkung • Beziehung der Objekte • Objekte 	Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> • Ereignisse • Eigener Körper 	Wahrnehmungsreize bzw. -impulse Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

Tabelle 1: Aneignungs- und Präsentationsformen in Anlehnung an Piaget (Dietrich, Bühler, Bigger, 2016, S. 55)

Mit den im nächsten Kapitel erläuterten Handlungsmodellen werden die Aneignungsmöglichkeiten der hier beschriebenen Zielgruppe berücksichtigt. Wie bereits in Kapitel 2.2.1. (Einsatz im Unterricht) aufgeführt, sollte sich eine App – wie andere Lehrmittel auch – in ein Unterrichtskonzept einfügen und nicht der Unterricht an die App angepasst werden.

2.5. Handlungsmodelle

2.5.1. Handlungsorientierter Unterricht

Der handlungsorientierte Unterricht stellt "einen Meilenstein in der Entwicklung der Unterrichtskonzeptionen im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ... dar, womit das Prinzip der Belehrung durch das der Erfahrung abgelöst wurde." (Stöppler, Wachsmut, 2010, S. 41). Im Rahmenlehrplan geistige Entwicklung Berlin-Brandenburg(2011, S. 11) heisst es: "Die Handlungskompetenz zielt auf grösstmögliche Selbstbestimmung und Selbständigkeit der Lernenden im gegenwertigen und im zukünftigen Leben." Die grösstmögliche Selbstständigkeit und die damit verbundene Partizipation sind zentrale Ziele in der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Um diese zu erreichen, müssen im Unterricht immer wieder Denken und Handeln miteinander verknüpft werden (vgl. Stöppler, Wachsmut, 2010, S. 42). Zunächst geht es darum, Handeln zu lernen und weniger darum, durch Handeln zu lernen (vgl. Pitsch, Thümmel, 2005, S. 25).

Handeln ist ein bewusstes und zielgerichtetes Tun. Damit die Schülerinnen und Schüler handeln können, müssen die Arbeitsaufträge so gestaltet werden, dass sie den individuellen Handlungskompetenzen entsprechen (vgl. Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 210). Eine App muss also auf die Fähigkeiten der beschriebenen Schülergruppe abgestimmt sein, um diese zur Handlung anzuleiten. Der Handlungsprozess setzt sich aus den vier folgend aufgeführten Komponenten zusammen (vgl. Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 211).

Abbildung 3: Handlungsmodell nach Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 211

Die in Abbildung 3 dargestellten Handlungskomponenten zeigen sich in der App/im Unterricht wie folgt:

- **Handlungsorientierung.** Die Schülerin, der Schüler erhält ein iPad mit einer Anleitung. Von dem Gerät selber geht schon eine Motivation aus und die Meisten haben schon eins in der Hand gehabt und wissen, wie es zu bedienen ist. Eine ansprechende und selbsterklärende App lädt zum Ausprobieren ein.
- **Handlungsplanung.** Da ein Problem der Zielgruppe darin besteht, die eigene Handlung zu planen, bietet die App eine vollständige Orientierungsgrundlage für die auszuführende Handlung. Dazu werden Bilder und Sprache eingesetzt, die den Ablauf genau anleiten.
- **Handlungsausführung.** Die Ausführung soll mit Hilfe der App selbstständig geschehen und ohne Eingreifen der Lehrperson erfolgen. Dazu müssen die Handlungsabläufe gut strukturiert und selbsterklärend sein. Eine Funktion, die erledigte Schritte abhakt, soll den Schülerinnen und Schülern helfen, den Ablauf selber besser strukturieren zu können.
- **Handlungskontrolle.** Zum einen soll die App eine Kontrollfunktion haben, mit der die erledigten Schritte markiert werden können. Zum anderen bietet das fertige Produkt eine Kontrollfunktion, anhand derer ermittelt werden kann, ob die Handlungsabläufe richtig ausgeführt worden sind. Ein weiterer Aspekt der Kontrolle ist die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler durch eine Lehrperson. Die Lehrperson erkennt so, ob die gestellte Aufgabe von den Schülerinnen und Schülern erfüllt werden kann, oder ob Anpassungen nötig sind (vgl. Terfloth/Bauersfeld, 2015, S. 211 ff.).

Auf diese Weise ist die App eine Hilfestellung für den handlungsorientierten Unterricht und dementsprechend müssen die oben beschriebenen Handlungskomponenten bei der Konzeption der App berücksichtigt werden.

2.5.2. Unterstützte Kommunikation

"Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis" und wichtig für die Lebensqualität, die soziale Teilhabe und die Selbstbestimmung eines jeden Menschen (vgl. Wilken, 2006, S. 1). Aus diesem Grund ist es elementar, auch und vor allem Kindern und Jugendlichen, die über eine schwer verständliche oder keine Lautsprache verfügen, einen Zugang zur Kommunikation mit anderen Menschen zu ermöglichen. Eine Möglichkeit dazu ist die "Unterstützte Kommunikation" oder international als AAC (Augmentativ and Alternative Communication) bezeichnet. Sie bietet alternative Kommunikationsformen wie Gebärden, Symbole, Schrift und verschiedene technische Hilfsmittel an, aber auch ergänzende, die die Lautsprache begleiten oder unterstützen (vgl. Wilken, 2006, S. 3). Aufgrund der verschiedenen Beeinträchtigungen (körperliche, geistige oder psychosoziale) gibt es nicht *die* eine Methode, und die unterstützenden Möglichkeiten müssen stets individuell angepasst werden.

Es existieren schon einige Apps für die unterstützte Kommunikation, die von vielen Kindern und Jugendlichen bereits genutzt werden (z. B. Meta Talk, GoTalk Now, Dynavox, click'n'talk). Diese Apps sind interaktiv und können mit Bildern und Sprachausgaben individuell auf jede Schülerin, auf jeden Schüler angepasst werden. "Die Portabilität, die direkte Bedienung und die Multimedialität ermöglichen das Kombinieren von völlig neuartigen Lehrmitteln und somit

Lernarrangements" (Krstoski, 2015, S. 13). Die Bedienung ist wie in Kapitel 2.2 beschrieben intuitiv und gestengesteuert und deshalb auch für Menschen mit einer geistigen Behinderung oder mit leichten motorischen Einschränkungen gut zu bedienen.

Mit Hilfe des Partizipationsmodells von Beukelmann/Mirenda sollen die Teilhabemöglichkeiten von nicht bis kaum sprechende Personen im Vergleich zu gleichaltrigen sprechenden Personen aufgezeigt werden (Terfoth/Bauersfeld, 2015, S. 239). Eine Möglichkeit, die zur Erleichterung der Teilhabe an täglichen Aktivitäten beiträgt, ist die Nutzung eines Sprachcomputers. Die Bedienung des Sprachcomputers muss jedoch von den Schülerinnen und Schülern zuerst gelernt werden. Dies geschieht häufig in Eins-zu-eins-Situationen und klar strukturierten und ritualisierten Situationen im Unterricht. Anschliessend werden diese Situationen auf spontane Alltagssituationen übertragen und geübt. Dabei stehen die Motivation und der individuelle Alltagsbezug im Vordergrund.

2.5.3. Leichte Sprache

"Leichte Sprache"¹² verzichtet auf Fremd- und Fachwörter sowie lange Sätze, damit auch Menschen mit einer Lernbehinderung, mit Demenz, einer Leseschwäche oder solche, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, die Sprache verstehen können. Es gibt mittlerweile Verlage, die Bücher in "einfache Sprache" übersetzen, damit sie von einem breiteren Publikum gelesen und verstanden werden können. "Einfache Sprache.ch" heisst auch ein Verein in der Schweiz, der Texte in einfache Sprache übersetzt. Das "Netzwerk Leichte Sprache" in Deutschland hat dazu klare Regeln aufgestellt, an die man sich beim Schreiben oder Sprechen eines Textes halten kann. Ausserdem sollten Texte, die in leichter Sprache geschrieben worden sind und einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden, von Experten überprüft werden. Eine dieser Prüfstellen ist das oben erwähnte "Netzwerk Leichte Sprache", wo Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten arbeiten. Sie schreiben und überprüfen Texte in leichter Sprache nach den folgenden Regeln:

- einfache Wörter benutzen
- keine Abkürzungen benutzen
- Redewendungen vermeiden
- hohe Zahlen vermeiden
- kurze Sätze schreiben
- alles zusammenschreiben was zusammengehört
- Abstand lassen zwischen den Zeilen
- viele Absätze und Überschriften machen
- Bilder benutzen

2.5.4. TEACCH-Modell

TEACCH steht für "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren" (deutsch: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder). TEACCH ist kein Programm, sondern eine Einrichtung in North Carolina, die auf dem pädagogischen Konzept aufbaut, "das Leitlinien für eine umfassende und ganzheitliche entwicklungstherapeutische Förderung mit dem Ziel der sozialen Integration" beinhaltet (Häussler, 2015, S. 12). Ein Teil des TEACCH-Ansatzes ist die

¹² <http://www.leichtesprache.org>

strukturierte Förderung (Structured Teaching). "Das Ziel des Structured Teaching besteht darin, eine (Lern-) Situation zu schaffen, die der Art und Weise entgegenkommt, wie Menschen mit Autismus am besten lernen und verstehen" (Häussler, 2015, S. 19). Damit sind bestimmte Strukturierungsmassnahmen und visuelle Unterstützungen gemeint, die je nach Mensch individuell angepasst werden müssen. Für Menschen mit Autismus ist eine visuelle Darstellung der Dinge häufig sehr wichtig und hilft ihnen, sich zu orientieren. Die visuellen Hilfen können sich vom konkret Gegenständlichen bis hin zur abstrakten Zeichnung entwickeln. Die Strukturierung lässt sich in drei Bereiche aufteilen: Räumliche Strukturierung, zeitliche Strukturierung und die Strukturierung der Arbeit. Der letztgenannte Bereich wird häufig mithilfe von Ablaufplänen strukturiert. Bei diesen Ablaufplänen ist es wichtig, dass sie einen klar erkennbaren Anfang und ein klar erkennbares Ende haben. Zur Visualisierung von Abläufen gehört zudem, dass die erledigten Tätigkeiten auch auf dem Plan als erledigt markiert werden. Sei es durch Wegnehmen, Umdrehen oder Abhaken (vgl. Häussler, 2015). Diese Art von Arbeitsplänen soll Teil der zu entwickelnden App "App-Etit" sein.

2.6. Konkrete Umsetzung in der App

Um eine App zu einem geeigneten Instrument bei der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung zu machen, müssen die oben beschriebenen vier Handlungsmodelle berücksichtigt werden. Die folgenden Punkte sind bei der Konzeption und der Programmierung besonders wichtig:

- Die App soll durch einen strukturierten Aufbau inklusive klarer Bilder und Anweisungen selbstständiges Handeln ermöglichen. Die Handlungssequenz ist mit einer Alltagssituation verbunden. So soll die App als Kommunikationshilfe in den Unterricht eingebaut werden und die Schülerinnen und Schüler zum Gebrauch im Alltag motivieren.
- Die Regeln der leichten Sprache werden berücksichtigt. Neben gesprochenen und geschriebenen Texten werden auch Bilder eingesetzt. In den Texten sind die Sätze kurz und beinhalten nicht mehr als zwei Aussagen. So können nicht nur Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung die App benutzen, sondern auch Menschen mit Demenz oder Aphasien.
- Die App führt durch die Handlungsanweisungen. Erledigte Schritte können entfernt oder abgehakt werden. Da viele Menschen mit Autismus über wenig bis gar keine Lautsprache verfügen, sind sie auf unterstützte Kommunikation angewiesen. Die Verbindung von unterstützter Kommunikation und der Strukturierung und Visualisierung nach TEACCH macht die App zu einem geeigneten Arbeitsinstrument für Menschen mit Autismus.

3. Didaktisches Szenario "Koch-App"

Die theoretischen Ansprüche werden nun in einer Koch-App umgesetzt. Diese soll die Schülerinnen und Schüler in einem handlungsorientierten Unterricht in ihrer Handlungsplanung und -ausführung sowie in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Diese Anforderungen lassen sich mit einer Koch-App besonders gut realisieren, da Kochen quasi aus Handlungsmodellen im praktischen Einsatz besteht. Ein Rezept besteht immer aus einer Abfolge von Angaben und Anweisungen. Die Interaktionsmöglichkeiten eines Rezeptes auf dem iPad bieten einen grossen Vorteil gegenüber Rezepten auf Papier. Warum die theoretischen Betrachtungen vor allem im Kochunterricht gut in die Praxis übertragen werden können und weshalb eine App mit Rezepten der ideale Anwendungsfall ist, wird in den folgenden Abschnitt erläutert.

3.1. Förderung der Teilhabe und Selbstständigkeit

Handlungsorientierter Unterricht und Projektunterricht fördern die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung. Dies ist ein wesentliches Ziel in der Arbeit mit ihnen. Wie etwa der Rahmenlehrplan von Berlin/Brandenburg festhält, erhalten Schülerinnen und Schüler Angebote, "sich möglichst aktiv und selbstständig mit Inhalten und Problemstellungen auseinanderzusetzen" (Rahmenlehrplan Berlin/Brandenburg, 2011, S. 13). Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Aneignungsniveaus können durch geeignete Hilfsmittel am gleichen Unterrichtsgegenstand arbeiten. Im vorliegenden Fall ist das Tablet ein solches Hilfsmittel, das die Selbstständigkeit erheblich verbessern kann. Es ist ein Kommunikationsmittel und verspricht in dieser Funktion im konkreten Beispiel Zutaten, Geräte und Ablauf und unterstützt die Handlungsplanung aktiv. Auf dem Tablet kann die Kommunikation über Bilder erfolgen und diese können mit geschriebener und gesprochener Sprache (Audio) ergänzt werden. Das regt mehrere Sinne an und hilft nicht-sprechenden Schülerinnen und Schülern beim Kommunizieren. Auch Schülerinnen und Schüler mit wenig Lautsprache oder Deutsch als Zweitsprache haben so die Möglichkeit, neue Wörter zu lernen und ihren Wortschatz zu erweitern.

3.1.1. Sachstrukturanalyse zum Lernfeld "Kochen"

- Der Kochunterricht ist im Bereich der Selbstversorgung anzusiedeln. Er bezieht sich direkt auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Jede Schülerin, jeder Schüler isst mehrmals am Tag und hat den Eltern schon beim Kochen zugeschaut. Die Unterrichtsinhalte wie Lebensmittel und Geräte sind vertraut. Sollen die Schülerinnen und Schüler auf ein möglichst selbstständiges Leben vorbereitet werden, bedeutet das im besten Fall, sich selbst versorgen zu können. Im Kochunterricht lernen sie, wie sie sich richtig und gesund ernähren, wie sie Mahlzeiten planen und zubereiten. Der Unterricht gibt auch einen Einblick in verschiedene Berufsfelder, was besonders an der Oberstufe ein grosses Thema ist. Die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Kochunterricht ist aus verschiedenen Gründen sehr hoch: Sie können sich direkt in die Unterrichtsgestaltung einbringen, indem sie Menüvorschläge machen. Sie haben eine direkte Rückmeldung auf ihre Handlung durch das entstandene Gericht. Und nicht zuletzt motiviert das Essen als lustvolles Gemeinschaftsereignis. Ausserdem integriert der Kochunterricht fast alle Bereiche des schulischen Lernens in handlungsorientierter Weise, für die sonst im Unterricht häufig Situationen konstruiert werden müssen. So

entsteht ganzheitliches Lernen in folgenden Bereichen: Kognition (Lesen, Wortschatzerweiterung, Rechnen)

- Motorik (Schneiden, Kneten, Abwaschen usw.)
- Handlungsplanung und -durchführung
- Sozial-kommunikative Fähigkeiten (gemeinsam etwas herstellen, für andere etwas machen)
- Emotionales Erleben (Freude über ein Lob, wenn es den anderen schmeckt; Frust, wenn etwas nicht klappt)
- Differenzierung (in Form von Rezepten und dem Schwierigkeitsgrad der Rezepte)

Abbildung 4: Sachstrukturskizze

Mit der zu entwickelnden App sollen Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung selbstständig – das heißt, nur mit Hilfe der Anleitung durch die App – ein Gericht kochen können. Deshalb ist es wichtig, dass:

- die Abfolge klar strukturiert ist,
- die Anweisungen ohne geschriebenen Text verständlich sind,
- die Bilder für sich selbst sprechen,
- die Sprachausgabe kurz und verständlich ist,
- die erledigten Aufgaben/Schritte markiert (ausgeblendet) werden können.

Die Schülerinnen und Schüler holen mit Hilfe der App die entsprechenden Zutaten und Geräte. Der Ablauf zeigt ihnen die einzelnen Handlungsschritte an, die sie so nacheinander ausführen können.

4. Warum das iPad?

Das Tablet wird mit seinen Apps immer mehr zum multimedialen Hilfsmittel. Dies birgt Herausforderungen für die Lehrpersonen. Um das Tablet gezielt im Unterricht einsetzen zu können, müssen sich die Lehrpersonen mit der Software auseinandersetzen und sich einen Überblick über das App-Angebot verschaffen (vgl. Kapitel 2.2.1.). Trotz der Fülle des Angebots gibt es in spezifischen Bereichen in der Arbeit mit geistig behinderten Schülerinnen und Schülern noch Entwicklungspotenzial. In dieser Arbeit wird eine App für das iPad und das Apple-Betriebssystem iOS entwickelt. Die folgenden Punkte waren entscheidend bei der Wahl des Betriebssystems und des Gerätes:

- Die einfache Bedienbarkeit – meistens selbsterklärend und intuitiv – macht das iPad zu einem idealen Gerät für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung.
- Die grosse Anzahl qualitativ hochwertiger Apps macht das iPad attraktiv für die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung. Ausserdem gibt es für das iPad mittlerweile auch viele Apps für die unterstützende Kommunikation.
- Apple bietet mit Xcode und Swift ein Programm und eine Programmiersprache, die es auch absoluten Laien ermöglicht, eine – wenn auch sehr simple – App zu erstellen.
- Das geschlossene iOS-System bietet gegenüber anderen Betriebssystemen mehr Sicherheits- und Kontrollmöglichkeiten, beispielsweise den geführten Zugriff.
- Für iPads gibt es auf dem Markt viel Zubehör, z. B. stossichere Hüllen, die je nach Schülerin oder Schüler sehr wichtig sind.
- Bei Microsoft-Geräten gibt es oft Schwierigkeiten in der Darstellung, da viel Software für grössere Bildschirme entwickelt wurde und der Tablet-Bildschirm dafür zu klein ist.
- PC-Anwendungen sind häufig nicht für Touchscreens ausgelegt (vgl. Krstoski, 2015, S. 10).
- Die grosse Auswahl bei den Android-Tablets macht die Wahl des richtigen Gerätes sehr schwierig. Ausserdem ist das Zubehörangebot begrenzt und die Betriebssysteme sind nicht für alle Geräte kompatibel (vgl. Krstoski, 2015, S. 10).

5. Konzeption der App

Da es für iOS – wie schon erwähnt – über 1.5 Millionen Apps gibt, drängt sich die Frage auf, warum ich nun auch noch eine spezielle App entwickeln soll. Grundsätzlich will ich Tablets im Unterricht mit geistig behinderten Schülerinnen und Schülern einsetzen, da ich sie als eine grosse Bereicherung erachte. Betrachtet man aber die verfügbaren Apps genauer, fällt auf, dass viele den spezifischen Anforderungen einer Schule für geistig behinderte Menschen nicht entsprechen. Sie sind nicht nutzbar, weil sie fast immer "zu viel" wollen und zu viele Möglichkeiten bieten. Komplexe Grafik und Auswahlmechanismen überfordern die Schülerinnen und Schüler. Gemäss dem Entwicklungsziel soll – neben der Programmierung der App – untersucht werden, ob geistig behinderte Kinder und Jugendliche mit einer einfachen App umgehen können bzw. mit den Handlungsanweisungen ein vorgegebenes Ziel erreichen. Bei der Konzeption der App bin ich von der in der Einleitung präsentierten User-Story ausgegangen: *Als Heilpädagogin möchte ich eine Rezepte-App mit visueller und akustischer Anleitung, um Menschen mit einer geistigen Behinderung beim Kochen anzuleiten und zu unterstützen.*

- **Wer?** Ich, in meiner Rolle als Heilpädagogin.

- **Was?** Eine Rezept-App, die visuelle und akustische Informationen und Anweisungen ausgibt.
- **Warum?** Damit geistig behinderte Schülerinnen und Schüler im Kochunterricht selber ein Gericht zubereiten können und so in ihrer Selbstständigkeit gefördert werden.

Die App muss also von Menschen, die Schwierigkeiten mit der Kommunikation haben (bei der Aufnahme, der Ausgabe oder auch bei der Verarbeitung), bedient werden können. Deshalb sollen die Informationen – im konkreten Fall Zutaten, Geräte und Ablauf – auf verschiedenen Informationskanälen wahrgenommen werden können. Das bedeutet, dass die Informationen als Bild, Sprachausgabe und durch geschriebene Schrift dargestellt werden. Nicht-sprechende Schülerinnen und Schüler können mithilfe der Sprachausgabe andere Personen beispielsweise nach Zutaten oder Geräten fragen. Viele der bisher im Unterricht verwendeten Apps haben Mängel in der strukturgebenden Komponente, wenn es darum geht, Handlungsabläufe zu begleiten: Den Schülerinnen und Schülern fällt es beispielsweise schwer, zu verstehen, warum die Zutat schon auf dem Tisch steht, obwohl sie ja noch auf dem Tablet zu sehen ist.

Deshalb sollen die erledigten Anweisungen (Bilder) zum Beispiel abgehakt werden können. So entsteht eine Strukturierung, wie sie das TEACCH-Modell vorgibt: Erledigte Sachen verschwinden vom Bildschirm. Die Bedienung ist dabei selbsterklärend. Durch das Berühren der Bilder wird die Sprachausgabe ausgelöst und durch das Antippen eines Buttons oder eines Sliders (Schieber) wird das Bild bzw. die Aufgabe als erledigt gekennzeichnet. Die Zutaten und die Geräte haben je eine eigene Seite, die durch das passende Bild im Hauptmenu angesteuert werden kann. Beim Ablauf erscheint nur ein Bild pro Seite, begleitet mit Text, der beim Tippen auf das Bild gesprochen wird. Die Seiten können durch "wischen" gewechselt werden. Tippen und Wischen sind intuitive Bewegungen auf dem iPad, die viele Schülerinnen und Schüler schon kennen und selbst sehr schwache Schüler motorisch ausführen können. Die "Stiftung für elektronische Hilfsmittel FST" bietet auf ihrer Homepage einen Leitfaden an, mit dem die Kriterien für den Einsatz von Tablets im Bereich der sensomotorischen Entwicklung definiert werden können.¹³ Folgende Bereiche aus diesem Leitfaden sind für meine App relevant:

- Bilder (hohe Kontraste, intensive Farben, Bildhintergrund kontrastreich gestalten)
- Aktion (Bild und Ton stimmen überein)
- Interaktion (genaues Berühren eines Objekts erzeugt akustische Rückmeldung, erneutes Berühren führt zur Wiederholung der akustischen Handlungsabfolge, übereinstimmende Sinneseindrücke von Bild und Ton).

¹³<http://www.fst.ch/beratung-und-service/ipad-co.html>
http://www.tablets-schule.de/index.php?title=Apps_im_Unterricht_einsetzen

5.1. Entwicklungsschritte

Eine erste Skizze der Abfolge der Screens (Bildschirme) habe ich mit Post-its dargestellt (vgl. Abb. 5). Ausgehend von einer Startseite gelangt man auf eine Seite mit verschiedenen Rezepten, aus denen ausgewählt werden kann. Wird ein Rezept angeklickt, öffnet sich die Seite mit den Zutaten, den Geräten und dem Ablauf. Werden die Zutaten durch Antippen ausgewählt, geht die nächste Seite auf, auf der die Bilder der Zutaten zu sehen sind. Vom Bild der Geräteübersicht aus geht es auf eine Seite, auf der alle Geräte einzeln abgebildet sind. Durch Antippen des Ablaufbilds wird die Abfolge des Ablaufs gestartet.

Abbildung 5: Screens

Um den Ablauf zu konkretisieren, habe ich ein Wireframe (Gerüst) erstellt (vgl. Abb 6). Dieses verdeutlicht mithilfe von Pfeilen die Abfolge der Ansichten und die Anordnung der Bilder und Buttons. Die einem iPad nachempfundene Darstellungsform unterstützt die Vorstellung des Endprodukts. Gleichzeitig dient sie mir als Anleitung bei der Programmierung.

Abbildung 6: Wireframe

In einem nächsten Schritt habe ich mithilfe einer Powerpoint-Präsentation einen Prototyp in Form eines sogenannten Klickdummies (siehe Anhang) erstellt, der die Interaktivität testet. Anhand der Folienwechsel wird der Wechsel der Ansichten auf dem iPad simuliert. Auf diese Art und Weise wird die Funktionalität getestet und die Programmierung weiter vorbereitet. Als Platzhalter für die Fotos habe ich Bilder aus dem Internet verwendet.

Abbildung 7: Klickdummy (Powerpoint mit einem Beispielrezept)

Die ursprüngliche Idee war es, ein ganzes Kochbuch zu entwickeln. Dieses Ziel musste ich aufgrund meiner rudimentären technischen Kenntnisse und der begrenzten Zeit reduzieren. In der Programmierung beschränke ich mich darum auf die Entwicklung eines Rezepts als Beispiel bzw. Prototyp. Ausserdem wäre es wünschenswert, wenn die User die Fotos und die Sprachausgabe in der App verändern könnten, doch musste diese Funktion aus den genannten Gründen schon in der Konzeptionsphase gestoppt werden.

6. Programmierung der App

Wie in der Theorie beschrieben, sind die digitalen Medien allgegenwärtig und bieten viele Möglichkeiten, um Lernen zu unterstützen. Mir haben die digitalen Medien geholfen, die nötigen Fähigkeiten zum Programmieren einer App zu erlangen. Um selber eine App programmieren zu können, habe ich mir anhand verschiedener Video-Tutorials (z. B. video2brain, Udemy) die Programmiersprache Swift angeeignet und gelernt, wie Apps in Xcode mit Swift programmiert werden können. Das Lernen mittels Video hat den grossen Vorteil, dass jeder Schritt genau gezeigt wird und anschliessend selber ausgeführt werden kann. Die Videos können beliebig oft wiederholt werden – es ist fast so, als ob jemand neben einem sitzt und erklärt.

Swift ist eine Programmiersprache von Apple für das Betriebssystem iOS, die ein einfaches und schnelles Programmieren ermöglicht. Sie soll die bisher verwendete Sprache Objective-C ablösen. Da ich keinerlei Erfahrung im Programmieren hatte, dauerte es entsprechend lange, mir die Bedeutung der Codes anzueignen. Xcode ist das Programm von Apple, mit dem Apps für iPhone und iPad erstellt werden können. Zum Erlernen der Programmiersprache Swift bietet Xcode einen Playground, auf dem man die Funktionsweise ausprobieren kann, bevor mit dem eigentlichen Programmieren begonnen wird. Nach vielen Übungen mit Swift habe ich mir diverse Videos angeschaut, die zeigen, wie verschiedene Apps mit Xcode programmiert werden können. Parallel zum Videotutorial habe ich die Apps nachgebaut, um Routine zu erlangen. Dabei habe ich mir immer Gedanken darüber gemacht, welche "Teile" ich für meine App einsetzen oder sogar übernehmen kann. Zu den Beispiel-Apps gehörten ein Taschenrechner, ein Rezeptbuch in Tabellenform, eine Stoppuhr, ein Fotoalbum, ein Soundboard. Gleichzeitig habe ich immer wieder das Erstellen eines Storyboards (zur Visualisierung von Benutzerschnittstellen) und das Verwenden der einzelnen Tools geübt. Mithilfe der Maus können Bilder, Buttons, Text, Tabellen und andere Bestandteile auf den Bildschirm gezogen und positioniert werden. Damit diese einzelnen Teile eine Aktion ausführen können, wird der Code, der festlegt, was passiert, wenn ich beispielsweise auf Knopf A drücke, mit Swift geschrieben. Den richtigen Code für die passende Aktion zu schreiben, war für mich die grösste Herausforderung. An dieser Stelle bin ich mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen immer wieder an Grenzen gestossen.

In der Folge beschreibe ich das konkrete Vorgehen beim Programmieren der App: Von der Startseite aus soll auf die Bereiche "Zutaten", "Geräte" und "Ablauf" zugegriffen werden können. Für die drei Bereiche habe ich je einen Button gewählt. Werden diese angetippt, führen sie auf die jeweilige Seite. Ich habe die Buttons jeweils mit einer Funktion (Show-Segue) mit den entsprechenden Seiten verbunden. Das lässt sich in Xcode alles gut auf der Ebene des Storyboards ausführen.

Abbildung 8: Startseite und Auflistung der Views

Berührt man beispielsweise den Button "Zutaten", so wird die Seite mit den Zutaten angezeigt. Auf der Seite mit den Zutaten sind die Bilder aller Zutaten zu sehen. Beim Berühren eines Bildes ertönt eine sprachliche Anweisung: "Hole acht Rüebli" oder "Gehe den Zitronensaft holen". Die Bilder sind als Buttons angelegt, damit beim Berühren eine Aktion ausgeführt werden kann, in diesem Fall die Sprachausgabe, die im Code mit dem entsprechenden Bild verknüpft ist. Auf der folgenden Abbildung sind die Bilder und die dazugehörigen Codes zu sehen.

Abb. 9: Bilder der Zutaten mit Code

Die grünen Felder neben den Bildern sind gleichsam Buttons. Wird ein Button berührt, verschwindet das Bild. Auch diese Aktion musste im Code implementiert werden. Zuerst sollten die Bilder lediglich markiert oder abgehakt werden können, während der Entwicklung hat sich jedoch herausgestellt, dass es für die gewählte Zielgruppe einfacher ist, wenn die Bilder gar nicht mehr zu sehen sind. Ist das Bild verschwunden, wechseln die Flächen ihre Farbe von grün auf rot (vgl. Abb. 10). Es ist nicht möglich, bei einem erneuten Antippen die Bilder wieder erscheinen zu lassen. Den beschriebenen Ablauf habe ich auf der Seite "Geräte" wiederholt (vgl. Abb. 10).

Abbildung 10: Geräte

Bei der Zutaten- und Geräteauswahl war es schwierig, die Bilder und Flächen richtig zu platzieren, da das Format beim Verbinden der einzelnen Teile verzogen wurde. So musste ich unter grossem zeitlichem Aufwand jeden Button einzeln formatieren und platzieren. Aus diesem Grund habe ich die App nur für das iPad programmiert und die Bildgrößen und Abstände nicht auch noch für das iPhone angepasst. Dies ist insofern akzeptabel, als die Nutzung der App auf dem iPhone für meine Zielgruppe nicht sinnvoll ist: einerseits sind die Bilder auf dem iPhone viel zu klein und andererseits besitzt die Schule keine iPhones.

Der Bereich "Ablauf" unterscheidet sich in der Gestaltung des Aufbaus von den Bereichen "Zutaten" und "Geräte": Er zeigt nur ein Bild pro Seite (vgl. Abb. 11).

Abbildung 11: Ablauf

Im Ablauf wird pro View (Bildschirm) ein Arbeitsschritt gezeigt. Beim Programmieren habe ich für jeden Schritt eine neue View erstellt. Beim Berühren des Pfeils wird auf die nächste Seite geblättert. Mit dem Button "Back" oben links kann auf die vorherige Seite zurückgeblättert werden. Die Back-Funktion wird über den View-Controller automatisch auf jeder Seite angezeigt. Die vielen Views auf dem Main-Storyboard machen zwar den Gesamtablauf zum Programmieren etwas unübersichtlich, der User merkt davon aber nichts. Mir war es wichtig, dass die User die App wie in den Bereichen Zutaten und Geräten bedienen können. Das heisst, die Schülerinnen und Schüler klicken das Bild an und dadurch ertönt die Sprachausgabe. Bei einer anderen Variante hätte die Sprachausgabe über einen eigens dafür eingerichteten Knopf gesteuert werden müssen. Der Pfeil nach rechts ist wieder gleichsam ein Button, der bei Berührung die nächste Seite angezeigt. Ich habe nur einen Pfeil nach rechts designt und bewusst keinen Pfeil nach links eingebaut, um die Schülerinnen und Schüler nicht zu verwirren. Das Bild wird erst gewechselt, wenn die Handlung, die das Bild beschreibt, abgeschlossen ist. Dabei muss man darauf achten, dass die Abfolge und die Bilder gut gewählt und klare Aussagen gemacht werden. Sollte es doch einmal nötig sein, zu einem Bild zurückzukehren, kann dies über die Navigation am oberen linken Rand geschehen.

Am unteren linken Rand befindet sich eine Art Home-Button, der ein Bild des fertigen Gerichts zeigt. Durch Antippen dieses Buttons gelangt der User von jeder Seite zurück auf die Startseite.

6.1. Fotos

Damit die Bilder in der App alle einheitlich sind und den festgelegten Kriterien entsprechen, habe ich alle Zutaten, Geräte und Schritte des Ablaufs selber fotografiert. Ich habe einen möglichst neutralen Hintergrund gewählt, der für alle Gegenstände einen Kontrast bietet. Die fotografierten Lebensmittel und Gegenstände sind klar erkennbar und brauchen keine weiteren Ausführungen. Auf den Bildern sind nie mehr als zwei unterschiedliche, etwa gleich grosse Gegenstände zu sehen.

6.2. Tonaufnahmen

Zu jedem Bild gehört eine passende Sprachausgabe. Ich habe mich bewusst für kurze Sätze entschieden, die nur das Wesentliche des Bildes und den damit verbundenen Auftrag beschreiben ("Hole acht Rüebli"). Aus Gründen der Einfachheit habe ich auf Höflichkeitsformen verzichtet. Mit dem Programm GarageBand habe ich jede Sprachausgabe einzeln aufgenommen und als mp3-Datei in die App eingebaut.

7. Evaluation

Die Anforderungen sind erfüllt, falls die Schülerinnen und Schüler (User) in der Lage sind, die App zu bedienen, indem sie die Bilder drücken, die damit verbundenen Handlungen ausführen dann selbstständig ein Gericht zubereiten. Die Zielerreichung wird mittels eines Fragebogens und anhand von Beobachtungen überprüft.

7.1. Die App im Gebrauch

Das fertige Produkt wurde auf mehrere iPads geladen und acht Heilpädagoginnen an drei verschiedenen Schulen übergeben (Heilpädagogische Schule Zug, Stiftung Kind und Autismus in Urdorf, Heilpädagogische Schule des Bezirks Bülach). Diese haben die Koch-App mit je ein oder zwei Schülerinnen und Schülern getestet. Die Test-User decken alle Klassenstufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe ab. So konnte ich ein breites Spektrum aus der Zielgruppe erfassen.

Als Evaluationsinstrument diente ein Online-Fragebogen, in dem die Lehrpersonen ihre Beobachtungen während der Arbeit mit der App festgehalten haben. Da die Schülerinnen und Schüler bzw. Test-User meist über wenig bis keine Lautsprache verfügen und auch nicht lesen und schreiben können, erschien es mir einfacher und aussagekräftiger, die Beobachtungen von den Lehrpersonen dokumentieren zu lassen und nicht von den Test-Usern. Einige Lehrpersonen haben aber auch Kommentare der Test-User zur App festgehalten.

7.2. Entwicklung des Fragebogens

Von den Test-Usern wollte ich grundsätzlich wissen, ob die App so funktioniert, wie ich sie konzipiert habe. Ist die App in der Praxis brauchbar? Diese Frage lässt sich nur auf der Basis von Tests klären. Ausserdem sind mir Anregungen und Verbesserungsvorschläge sehr wichtig, um meine App weiterentwickeln zu können. Allenfalls kann sogar das zu Beginn geplante

Projekt eines vollständigen Rezeptbuchs noch umgesetzt werden. Ich habe mich darum für die schriftliche Befragung entschieden, die einer Art formalisiertem Interview entspricht. Da ein Nachfragen nicht möglich ist, müssen präzise Fragen gestellt werden (Altrichter, Posch, 2007, S. 167). Mit dem gewählten Vorgehen kann ich die App von einer grösseren Anzahl Personen testen lassen und alle Schulstufen in die Evaluation einbeziehen. Es ist mir bewusst, dass mit elf ausgewerteten Fragebögen keine repräsentative quantitative Aussage gemacht werden kann. Auf der Basis der Bewertungen und Antworten kann jedoch eine Tendenz in der Auswertung über den Gebrauch der App erkannt werden.

Den Fragebogen habe ich mit Hilfe des Online-Portals IQES¹⁴ erstellt. Es bietet eine gute Anleitung und Unterstützung zur Erstellung von Fragebögen. Fragebögen können auf Papier abgegeben oder online verschickt und ausgewertet werden. Da es sich bei meinem Projekt um ein digitales Projekt handelt und ich bereits über die Vorteile und Notwendigkeit der Digitalisierung geschrieben habe, erscheint es mir angebracht, auch die Evaluation in digitaler Form durchzuführen. Beim Erstellen des Fragebogens habe ich mir zunächst überlegt, was ich konkret wissen möchte, welche Informationen mich weiterbringen und welches die wichtigen Grundinformationen sind. In einem weiteren Schritt habe ich mich bei IQES informiert, welche Arten der Fragestellungen es gibt und wie diese ausgewertet werden. Die einzelnen Fragen oder Aufgaben eines Fragebogens werden als "Items" bezeichnet (Roos, Leutwyler, 2011, S. 233). Folgende Items habe ich für den Fragebogen verwendet:

- Multiple-Choice-Verfahren, um die Klassenstufe zu erfragen.
- Rating-Skalen in drei Kategorien mit jeweiligen Unterfragen zu
 - Schülerin/Schüler
 - Bedienbarkeit
 - Selbstständigkeit in der Anwendung
- Offenen Fragen für persönliche Anmerkungen

Bei der Formulierung der Rating-Fragen, die ich als Behauptungen formuliert habe, musste ich mir genau überlegen: Was möchte ich mit der Frage herausfinden? Wie kann die Frage verstanden werden? Aus diesem Grund habe ich, wie in der Literatur empfohlen (Roos, Leutwyler, 2011), einen Probedurchgang gemacht, um die Fragen allenfalls zu ergänzen oder anzupassen. Das erklärt die "2" im Titel des verwendeten Fragebogens (Fragebogen siehe Anhang).

7.3. Beschreibung der Ergebnisse

Die Fragebögen habe ich über IQES per E-Mail an die beteiligten Lehrpersonen per verschickt. Alle Fragebögen sind bis zum vereinbarten Termin beantwortet worden. Leider konnte jede Lehrperson nur einen Fragebogen online ausfüllen. Denjenigen, die die App mit mehr als einer Schülerin, einem Schüler ausprobiert haben, habe ich den Fragebogen noch einmal als PDF geschickt, so konnte ich die Papierfragebögen anschliessend als Administratorin noch elektronisch hinzufügen. Diese Zahlen sind in der Erhebung noch nicht enthalten und erklären die Rücklaufquote von 137.5 % auf der ersten Seite der automatischen Auswertung (siehe Anhang). Die Auswertung ist nach Fragetypen gegliedert und nicht nach der Reihenfolge der Fragen. Am Anfang der Auswertung steht eine Zusammenfassung der Fragen mit Antwortskala,

¹⁴ <https://www.iqesonline.net/>

die je die fünf höchsten und fünf tiefsten Werte zeigt. Die Zusammenfassung liefert so einen schnellen Überblick über die Ergebnisse. Anschliessend folgen die Detailergebnisse grafisch dargestellt. Nach den Rating-Fragen folgen die Fragen mit Einfachauswahl (Radiobutton), die prozentual angeben, wie viele Schülerinnen und Schüler aus jeder Klassenstufe teilgenommen haben. Zum Schluss werden die Antworten auf die offenen Fragen aufgelistet. Diese werde ich im Folgenden kategorisieren und darstellen (vgl. Erläuterung und Auswertungshinweise der Auswertung im Anhang).

In der Zusammenfassung zu Beginn der Auswertung zeigen sich schon einige relevante Eigenschaften. Alle Test-User (Schülerinnen und Schüler) können keine Schrift lesen und haben Schwierigkeiten bei der Handlungsplanung. Sie sind aber alle motorisch in der Lage, das iPad zu bedienen.

Ein wichtiges Kriterium betreffend Bedienbarkeit ist, dass alle Test-User die Bilder und den Aufbau schnell verstehen. Im Folgenden erläutere ich die detaillierte Auswertung nach Teilbereichen.

5 höchste Werte	Ø	5 tiefste Werte	Ø
1.5 - Die Schülerin/der Schüler ist motorisch in der Lage das iPad zu bedienen.	3,7	1.4 - Die Schülerin/der Schüler kann lesen.	1,1
3.3 - Die Bilder sind für die Schülerin/den Schüler verständlich.	3,7	1.2 - Die Schülerin/der Schüler kann Handlungen selbständig planen.	2,5
4.3 - Die Schülerin/der Schüler kann sich an den Ablaufplan der App halten.	3,5	1.1 - Die Schülerin/der Schüler verfügt über eine deutliche Lautsprache.	2,5
1.3 - Die Schülerin/der Schüler kann mündliche Anweisungen verstehen und umsetzen.	3,3	4.1 - Die Schülerin/der Schüler kann mit Hilfe der App die Handlungen selbständig ausführen.	3,0
3.2 - Die Schülerin/der Schüler versteht den Aufbau der App.	3,3	3.4 - Die Sprache/Tonausgabe ist für die Schülerin/den Schüler verständlich.	3,1

Abbildung 12: Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Teilbereich "Schülerbeschreibung" wird deutlich, dass alle Lehrpersonen die App mit Schülerin und Schülern getestet haben, die der definierten Zielgruppe entsprechen: Die Test-User können nicht lesen, nur wenige von ihnen verfügen über Lautsprache, alle verstehen jedoch mündliche Anweisungen, und alle haben Probleme in der selbstständigen Handlungsplanung.

1 - Schülerbeschreibung

Abbildung 13: Schülerbeschreibung

Im Bereich der Bedienbarkeit zeigt sich, dass ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler die App selbstständig bedienen kann und den Aufbau und die verwendeten Bilder versteht. Die Sprachausgabe stellt für einige ein Problem dar.

3 - Bedienbarkeit

Abbildung 14: Bedienbarkeit

Hinsichtlich Selbstständigkeit zeigt sich, dass ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler die Handlungen mithilfe der App selbstständig ausführen und sich an den Ablauf der App halten kann. Viele brauchen aber beim ersten Mal noch Unterstützung von der Lehrperson.

Abbildung 15: Selbständigkeit der Durchführung

7.4. Interpretation der Ergebnisse

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss die Tatsache berücksichtigt werden, dass die Beobachtungen, die in den Fragebögen dokumentiert wurden, alle beim ersten Einsatz der App gemacht wurden. Die Ergebnisse sähen bei der zweiten und dritten Durchführung sicher anders aus.

Für die Interpretation teile ich die Ergebnisse des Fragebogens in drei Bereiche "Bedienbarkeit", "Selbständigkeit der Durchführung" und "Verbesserungen und Anmerkungen" ein.

7.4.1. Bedienbarkeit (Usability)

Neun Schülerinnen und Schüler konnten die App selbstständig bedienen. Alle Schülerinnen und Schüler sind motorisch dazu in der Lage, das iPad zu bedienen. Die Mehrheit der Test-User hat schon Erfahrungen mit iPads gemacht, sodass sie selbstständig auf die Felder drücken konnten und somit Anweisungen erhalten haben.

Zehn Schülerinnen und Schüler verstehen den Aufbau der App. Das bedeutet, sie merken, dass die Bilder, die sie berühren, eine sprachliche Aufgabe auslösen, dass der grüne Knopf das Bild verschwinden lässt und der "Back"-Button am linken oberen Rand für die Navigation zuständig ist. Die Bilder sind für alle klar verständlich, sodass die Schülerinnen und Schüler anhand der Bilder wissen, was sie holen sollen bzw. welche Handlung sie ausführen müssen. Die Sprachausgabe war nicht für alle verständlich. Das kann einerseits daran liegen, dass sie für einige Test-User zu leise war und andererseits daran, dass die meisten Begriffe auf Hochdeutsch gesprochen wurden und nicht auf Schweizerdeutsch. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die definierte Zielgruppe die App gut bedienen/benützen kann. Die App

erklärt sich weitgehend selbst und schon beim ersten Gebrauch können sie viele Schülerinnen und Schüler selbstständig bedienen.

7.4.2. Selbständigkeit der Durchführung

Menschen mit einer geistigen Behinderung sollen mit Hilfe der App einen Handlungsablauf, in diesem Fall die Zubereitung eines "Rüebliсалats", selbstständig ausführen können. Wie gut hat das geklappt? Neun Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe der App die Handlungen weitgehend selbstständig ausführen. Acht Schülerinnen und Schüler brauchten die Unterstützung der Lehrperson. Aufgrund der ungenauen Fragestellung ist es schwer zu sagen, an welcher Stelle die Test-User die Hilfe der Lehrperson brauchen bzw. wie die Lehrperson geholfen hat. Da die Bedienbarkeit von allen als positiv bewertet worden ist, vermute ich, dass die Schülerinnen und Schüler Unterstützung bei den Handlungen brauchten. Eine Lehrperson hat geschrieben:

"Handlungsablauf für die Unterstufe sehr komplex. Antworten entsprechen der ersten Durchführung. Beim 2. oder 3. Mal wäre mit diesen Schülern ein selbständiges Durchführen des Ablaufs möglich."

Diese Aussage gibt Grund zur Annahme, dass die App grundsätzlich zu einer selbstständigen Durchführung im Sinne einer Anleitung geeignet ist, da die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben der Reihe nach selbstständig ausführen können. Durch mehrmaliges Üben würde sich die Selbstständigkeit erhöhen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Schülerinnen und Schüler, wenn sie mit dem Aufbau der App vertraut sind, diesen auch auf andere Rezepte übertragen können und so von Anfang an selbstständig arbeiten können. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich hinsichtlich der Orientierung in der Küche oder im Schulzimmer. Wissen die Schülerinnen und Schüler, wo sie die Zutaten holen sollen?

7.4.3. Verbesserungen und Anmerkungen

Der dritte Bereich des Fragebogens erfasst die offenen Fragen: Was sind die positiven und negativen Aspekte der App? An dieser Stelle ist die persönliche Meinung der Lehrpersonen gefragt, und es können Vorschläge zur Verbesserung angebracht werden. Im Vergleich zu den vorausgegangenen Rating-Fragen bieten die offenen Fragen die Möglichkeit zu differenzierteren und detaillierteren Antworten. Die Aussagen habe ich in Kategorien zusammengefasst.

Positiv hervorgehoben wurden:

- **Motivation.** Die Schüler waren durch die App motiviert. Ein Schüler hat gesagt, es habe ihm Spass gemacht.
- **Bilder.** Die Bilder sind sehr klar und einfach zu verstehen.
- **Aufbau/Reihenfolge.** Es ist positiv, dass die Bilder bzw. Aufgaben mit der Taste ausgeblendet werden, wenn sie erledigt sind. Dabei müssen sich die Schülerinnen und Schüler nicht an eine vorgegebene Reihenfolge halten. Der Ablauf ist gut strukturiert.
- **Begriffsbildung.** Die Begriffe können durch Antippen der Bilder immer wieder wiederholt und so geübt werden.

Anregungen gab es in folgenden Bereichen:

- **Interaktivität/Einstellungsmöglichkeiten.** Der am häufigsten genannte Verbesserungsvorschlag bezieht sich auf die Interaktivität der App: Bilder oder Sprache sollen individuell angepasst werden können. Auch sollen die Anzahl der Bilder und deren Grösse auf einer Seite veränderbar sein. Dadurch könnte die App auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden.
- **"Erledigt" zurücksetzen.** Die App ist so programmiert, dass die Bilder unwiderruflich verschwinden, wenn der "Erledigt"-Button gedrückt wird. Hier wurde angeregt, dass das Bild bei erneutem Anklicken wieder erscheinen würde.
- **Ergänzung.** Händewaschen und Aufräumen sollen in den Ablauf integriert werden.

7.5. Auswertung

Zusammenfassend gibt der Fragebogen einen guten Überblick über den Einsatz der App in der Praxis. Mein Konzept lässt sich überprüfen und ist in der Praxis umsetzbar. Aus den Beobachtungen und Rückmeldungen wurde klar, dass die definierte Zielgruppe in der Lage ist, das iPad zu bedienen. Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Aufgabenstellung und können mit Hilfe der App Handlungen planen, vorbereiten und ausführen – auch wenn sie teilweise noch auf die Unterstützung der Lehrperson angewiesen sind. Die App ist in allen Schulstufen, vom Kindergarten bis zur Oberstufe, einsetzbar. Persönliche Anregungen zeigen mir das Entwicklungspotenzial meiner App.

Lassen sich die Kriterien der App, die in der Konzeption Kapitel 5 festgelegt worden sind, in der Anwendung erkennen bzw. sind sie bei der Programmierung entsprechend umgesetzt worden? Nach der Anwendung in der Praxis kann gesagt werden, dass:

- die Bilder kontrastreich und für die Schülerinnen und Schüler gut erkennbar und verständlich sind.
- die Sprachausgaben kongruent mit den Bildern sind und deren Aussagen unterstützen.
- die App die Schülerinnen und Schüler zur Handlung motiviert.
- die Interaktivität der App für die Schülerinnen und Schüler verständlich ist.

Das Kriterium der individuellen Einstellungsmöglichkeiten wurde von vielen Lehrpersonen als Verbesserungsvorschlag genannt. Das ist auch mein Änderungswunsch, der jedoch in dieser Version der App aufgrund meiner rudimentären Programmierkenntnisse nicht realisierbar ist.

7.5.1. Grenzen und Nachteile des Fragebogens

Auch wenn der Fragebogen einen guten Überblick über den Einsatz der App im Unterricht auf allen Schulstufen gibt, haben sich in der Auswertung auch Defizite gezeigt. Ein Teil der gestellten Fragen ist zu allgemein formuliert: So gibt der Fragebogen beispielsweise keine Auskunft darüber, wie genau die Unterstützung der Lehrperson bei der Durchführung aussieht. Die Tatsache, dass die Fragebögen anonym ausgefüllt worden sind, lässt keine Rückschlüsse darauf zu, ob bestimmte Schülerinnen und Schüler aus bestimmten Stufen mehr oder weniger Schwierigkeiten bei der Anwendung hatten. Um diesen Details auf den Grund gehen zu können, habe ich zwei Schüler bei der Anwendung der App gefilmt. Mit Beobachtungen zu den gleichen Kriterien wie im Fragebogen (Motivation, Bedienbarkeit und Selbständigkeit)– aber auf

der Basis von Filmaufnahmen –, versuche ich ein ganzheitliches Bild vom Einsatz der App in der Praxis zu geben.

7.6. Schülerbeobachtungen

Schüler A ist ein Mittelstufenschüler mit der Diagnose "frühkindlicher Autismus". Er verfügt über keine Lautsprache. Das iPad bzw. die App MetaTalk nutzt er als Kommunikationshilfe und er ist somit mit der Bedienung des iPads vertraut. Die Rezept-App bedient er zum ersten Mal. Er kann mündliche Anweisungen verstehen und umsetzen. Die Unterrichtssequenz findet im Schulzimmer statt. Die Geräte und Zutaten liegen auf einem Extratisch bereit und müssen von A zum Arbeitsplatz gebracht werden.

Schüler B ist ein Oberstufenschüler mit einer minimalen cerebralen Parese, diese zeigt sich motorisch in einem unsicheren Gang und einer eingeschränkten Feinmotorik. Aufgrund einer Sprachentwicklungsstörung hat er fast keine Lautsprache und nutzt Gebärden und einen Sprachcomputer zur Kommunikation. Die Bedienung des iPads ist ihm vertraut. Er hat schon mit einer anderen App im Kochunterricht gearbeitet. Die beobachtete Situation findet in der Schulküche statt. Schüler B muss die Zutaten und Geräte in der Küche aus den Schränken und Schubladen holen. Er kennt sich dort aus.

Kriterien	Schüler A	Schüler B
Motivation	A ist sehr motiviert, er isst und kocht gerne. Als er das Schulzimmer betritt, geht er direkt auf die Geräte und Zutaten zu und symbolisiert mit Gebärden "Kochen". Am Arbeitsplatz liegt das iPad bereit und er nimmt das Gerät gleich in die Hand und beginnt zu drücken.	Für B geht eine grosse Motivation vom iPad aus. Er nutzt es gerne zum Spielen in seiner Freizeit und lässt sich schnell auf Arbeiten am iPad ein.
Bedienbarkeit	Zu Beginn muss die Lehrperson A noch zeigen, wo er drücken muss, dass die Bilder verschwinden. Nach zwei Bildern kann A das alleine. Er wählt die Zutaten/Geräte willkürlich aus, nicht von rechts nach links. Beim Wechsel zurück zur Startseite braucht A Unterstützung. Das Symbol für Geräte drückt er alleine. Beim Ablauf drückt er von Anfang an selber die Pfeile, um von einem zum nächsten Arbeitsschritt zu wechseln.	Dadurch, dass er viel am iPad spielt und arbeitet, ist ihm die Bedienung geläufig und er findet schnell selbstständig heraus, dass eine Anweisung ertönt, wenn er das Bild drückt und die Bilder beim Drücken auf den grünen Knopf verschwinden. Durch seine eingeschränkte Feinmotorik muss er sich konzentrieren, den relativ kleinen Knopf zu treffen. Auch der Back-Button ist ihm geläufig und er wechselt selbstständig zwischen den Screens. Bei der Bedienung braucht B keine Unterstützung.
Selbstständigkeit	A kann die App nach zweimaligem Zeigen selbstständig bedienen. Er reagiert auf die Anweisungen, die beim Antippen der Bilder ertönen. Es fällt auf, dass er die Bilder nicht anschaut, sondern der Sprachausgabe zuhört. Er kann daraufhin die Zutaten und Geräte selbstständig an den Arbeitsplatz bringen. Auch die Arbeitsschritte im Ablauf kann A nach den Anweisungen ausführen. Unterstützung braucht er lediglich durch die Anwesenheit der Lehrperson, bei der er sich durch Blickkontakt und Berührung rückversichert, die ihm Sicherheit gibt und teilweise Handlungen initialisiert.	Da B regelmässig kocht, sind ihm die Abläufe in der Küche vertraut. Er führt alle Handlungen weitgehend selbstständig aus. Auch er braucht die Anwesenheit einer Lehrperson als Sicherheit.

Tabelle 2: Beobachtungen

7.6.1. Auswertung der Beobachtungen

Beide Schüler sind motiviert und lassen sich auf die Arbeit mit der App bereitwillig ein. Die Bedienung der App ist für den einen Schüler selbsterklärend oder nach einer kurzen Demonstration nachvollziehbar und bedienbar. Die Bilder und Tonaufnahmen sind für die Schüler verständlich, was sich darin zeigt, dass die Schüler die richtigen Gegenstände holen. Es ist interessant zu sehen, dass die Schüler nicht von rechts nach links vorgehen, sondern die Reihenfolge der Zutaten/Geräte willkürlich wählen. Das ist möglich, weil die Bilder abgehakt werden und dann verschwinden, und weil eine Reihenfolge nicht wichtig ist. Beim Ablauf ist nur ein Bild pro Seite zu sehen. Die Schüler klicken wie gewohnt auf das Bild, um die begleitende Sprachausgabe zu hören. Auch in diesem Fall ist zu beobachten, dass die Schüler das Bild und/oder die Anweisungen verstanden haben und die vorgegebenen Handlungen ausführen können. Bei Schüler A ist zu beobachten, dass er einen Impuls benötigt, um anfangen zu können. Schüler B kann die Handlungen zwar selbstständig ausführen, braucht aber Unterstützung durch die Aufmerksamkeit der Lehrperson, um an der Aufgabe dranbleiben zu können. Die folgenden grundsätzlichen Punkte fallen bei beiden Schülern auf:

- Die App ist in Verbindung mit dem Thema Kochen und dem Medium iPad motivierend.
- Die App ist für die Schüler selbstständig bedienbar, die Handhabung wiederholt sich und kann von den Schülern schnell gelernt werden.
- Die Bilder in Verbindung mit der Sprachausgabe sind für die Schüler verständlich.
- Die Selbstständigkeit in der Ausführung der Handlungen steht nicht in einem direkten Zusammenhang mit der Gestaltung der App. Sie nimmt mit jedem Gebrauch zu.

8. Schlussfolgerung

Nach der Evaluation des Produktes und den Erfahrungen aus der Entwicklung komme ich nun auf mein in der Einleitung formuliertes Ziel zurück. Ich wollte selber eine Rezept-App konzipieren und programmieren, mit der Menschen mit einer geistigen Behinderung selbstständig ein Gericht zubereiten können. Ist es mir gelungen, das Ziel zu erreichen?

Den ersten Teil des Ziels, selber eine App zu konzipieren und zu entwickeln, habe ich erreicht. Ich habe mich ein halbes Jahr lang intensiv mit der App-Entwicklung und dem Lernen der Programmiersprache Swift auseinandergesetzt. So konnte ich eine App entwickeln und programmieren, die im Wesentlichen meinen Vorstellungen entspricht. Bei der Aneignung des technischen Know-hows habe ich sehr viel Neues aus einem für mich unbekanntem Bereich gelernt. Mich in ein ganz neues Arbeitsfeld einzuarbeiten, war sehr spannend. Zu Beginn hatte das Thema nichts mit meinem beruflichen Alltag zu tun. Je länger ich mich aber damit befasste, umso interessanter und konkreter wurden die technischen Aspekte. Das Programmieren war ein Auf und Ab von Erfolgserlebnissen wenn eine App funktionierte (und wenn sie nur ein simples "Hallo World" ausgeben konnte) und Frustration weil eine App etwa wegen eines vergessenen Leerzeichens nicht funktionierte. Für mich als absolute Anfängerin in diesem Bereich gab es folgende Schwierigkeiten:

- Zeitintensive Einarbeitung mit langen und komplexen Tutorials.
- Die latente Anmassung, nach Sichtung der Tutorials programmieren zu können (wofür andere jahrelang studieren).
- Die Bedeutung der einzelnen Elemente des Programmierens erschlossen sich mir erst nach und nach und mit viel Aufwand. Es ist mir erst mit der fortschreitenden Einarbeitung

klar geworden, dass mir ein breites Basiswissen zum Programmieren fehlt und ich mir dieses nur schwer mit Tutorials aneignen kann.

- Die konkrete Umsetzung meiner Vorstellungen blieb bis zum Schluss sehr schwierig und eine vollständige Realisierung würde nochmals viele weitere Stunden Übung voraussetzen.

Ich habe in der Auseinandersetzung mit dem Programmieren gelernt, hinter den Aufbau einer App zu schauen und diesen in Ansätzen nachvollziehen zu können. Dieses Wissen ist für den Einsatz von Tablets und Apps an einer heilpädagogischen Schule sehr wertvoll.

Der zweite Teil meines Ziels liegt in der Funktionalität der App. Sind Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Lage, mit der App ein Gericht selbstständig zu kochen? Die in der Evaluation auf der Basis der Fragebögen und der Beobachtungen dargelegten Ergebnisse zeigen, dass die von mir beschriebene Zielgruppe die App selbstständig bedienen kann. Mit Hilfe der App sind die Schülerinnen und Schüler in der Lage, die benötigten Zutaten und Geräte bereitzustellen sowie die Handlungen, die der Ablaufplan zeigt, Schritt für Schritt auszuführen. Die App lässt sich gut als Medium für ein Kochrezept in den Unterricht integrieren und vermittelt den Schülerinnen und Schülern auf diese Weise auch einen kompetenten Umgang mit digitalen Medien. Aus meiner Sicht ist somit auch der zweite Teil meines Ziels erreicht worden.

Ein wichtiger Aspekt in der Analyse des Entwicklungsbedarfs war die Förderung der Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler, um ihnen eine möglichst grosse Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. In der Evaluation ist zu diesem Punkt aufgefallen, dass die Art der Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler unterschieden werden muss. Bedeutet Selbstständigkeit im Zusammenhang mit der App, dass die Schülerinnen und Schüler die App selber bedienen können und wissen, wo sie drücken müssen, um die nächsten Informationen zu erhalten? Oder bezieht sich die Selbstständigkeit auf die Ausführung der gegebenen Arbeitsaufträge (z. B. "Hole das Salz")? Ist Schüler X dann in der Lage, das Salz zu holen? Oder ist es keine selbstständige Ausführung der Handlung, wenn Schüler Z Unterstützung beim Rüebli schälen braucht, weil er die Tätigkeit aufgrund seiner motorischen Einschränkungen nicht ausführen kann? Welche Unterstützung zur Selbstständigkeit kann die App wirklich leisten, und wo sind ihre Grenzen?

Die App dient wie jedes Kochrezept als Anleitung zu einer Handlung. Sie versucht, die Abläufe/Handlungen in möglichst kleine Schritte zu unterteilen und durch eindeutige Bilder darzustellen. Die Kombination von visueller und akustischer Darstellung spricht mehrere Sinne an und erleichtert die Wahrnehmung. In der Evaluation wurde deutlich, dass die meisten Schülerinnen und Schüler die Anweisungen verstanden haben und die Handlungen selbstständig ausführen konnten. Unterstützung brauchten die Schülerinnen und Schüler bei Tätigkeiten wie schälen, schneiden und raffeln. An diesem Punkt stösst die App – wie jede andere App – an ihre Grenzen. Sie kann zwar zeigen, wie diese Tätigkeiten ausgeführt werden, aber schneiden müssen die Schüler selber. So kann die App sehr gut zu einer Handlung anleiten, ausführen aber kann sie sie nicht. An diesem Punkt ist wieder die Lehrperson gefragt, die für die Schülerin, den Schüler eine Umgebung schaffen muss, die ein selbstständiges Handeln ermöglicht und fördert. Auch meine praktischen Erfahrungen mit der App belegen somit, dass Tablets und Apps im Unterricht wohl eine grosse Bereicherung sein können, aber nur, wenn sie von der Lehrperson sinnvoll integriert werden. Da auf dem Weg zu mehr

Selbstständigkeit auch die kleinen Schritte wichtige Schritte sind, lohnt sich der gezielte Einsatz von Tablets an heilpädagogischen Schulen.

8.1. Ausblick

In der Evaluation habe ich die Test-User um Anregungen gebeten und bin dabei mehrfach auf die Frage der Personalisierung hingewiesen worden. Dies widerspiegelt mein ursprüngliches Ziel, wollte ich doch in einem ersten Wurf zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten einbauen. Wollte man meine App breit einsetzbar machen, müsste an diesem Punkt angesetzt werden. Der Aufwand dafür wäre aber beträchtlich. Alleine die Bedienungsoberfläche und die Datenverwaltung für eine individuelle Rezepterstellung wären ganz neue Entwicklungsfelder.

Es wäre aber auch denkbar, die App zu einem richtigen Kochbuch auszubauen. Ich habe schon mehrfach im Unterricht gedacht, dass es schön wäre, wenn ich noch mehr Rezepte in dieser Art hätte und sie einsetzen könnte. Deshalb würde es mich reizen, mich noch weiter in die App-Entwicklung zu vertiefen und meinen ursprünglichen Plan eines umfassenden Kochbuchs umzusetzen. In Verbindung mit den erwähnten Anpassungsmöglichkeiten bei Bildern und Sprache ist das aber nicht realistisch. Ein solches Projekt könnte nur mit professioneller Unterstützung umgesetzt werden.

9. Literaturverzeichnis

- Aebli, T, Santi, F. (2012). Das Tablet: Leicht, handlich, direkt. *Insieme Magazin*, 2, 10.
- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Bad Heilbronn: Klinkhardt.
- Aphasie suisse (Hrsg.) (2015). *Wenn Worte fehlen*. Luzern.
- Aufenanger, S., Schlieszeit, J. (2013). Tablets im Unterricht nutzen. *Computer und Unterricht*, 89, 6-9.
- Band, N. (2012). *Mobiles, kooperatives Lernen mit Tablets* (S. 29-20; S.41-47). PH Luzern: Projektarbeit CAS.
- Barraud, S., Steffen, H. (2014). *Handlungsorientierter Unterricht im Bereich der Selbstversorgung für Menschen mit geistiger Behinderung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Baumann, R., Kostka, V. (2015). *Leichte Sprache*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Bigger, A. (2015). *Die kognitive Entwicklung im Alter von 0 bis 7 Jahren Teil II*. Unveröffentlichtes Skript: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Bleckmann, P. (2014). *Medienmündig*. (4. Auflage). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bonfranchi, R. (1999). Die Auswirkungen moderner Technologien auf Menschen mit geistiger Behinderung. In: Lamers, W. (Hrsg). *Computer- und Informationstechnologie – Geistigbehindertenpädagogische Perspektiven* (S. 80-86). Düsseldorf: Selbstbestimmtes Leben.
- Brieler-Jödecke, M. (2013). Das iPad in der Förderschule. *Lehren und Lernen*, 39, 37-39.
- Büchel, A. (2014). *Der Einsatz von Apps im Unterricht*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg) (2016). *Lehrplan 21 – von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage. Bereinigte Fassung vom 29. Februar 2016. Modul Medien und Informatik*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle. <http://v-ef.lehrplan.ch/index.php?code=b|10|0&la=yes> [09.06.2016]
- Döbeli Honegger, B. (2016). *Mehr als 0 und 1. Schule in der digitalisierten Welt*. Bern: hep Verlag

- Falschenlehner, G. (2014). *Die digitale Generation. Jugendliche lesen anders*. Wien: Ueberreuter.
- Hallbauer, A./ Kitzinger, A.(Hrsg.) (2015). *Unterstützt kommunizieren und lernen mit dem iPad*. Karlsruhe: Loeper.
- Häusler, A. (2015). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus*. Dortmund: Borgmann Media.
- Huber, A. (2013). Schnelle Orientierung. *Procap Magazin*, 1, 7-10.
- Huber, S & Ebner, M. (2013). iPad Humaninterface Guidelines for M-Learning. In Z.L. Berge and L.Y. Muilenburg (Edg.), *Handbook of mobile learning*. (pp- 318-328). New York: Roulledge. Internet: <http://de.scribd.com/doc/140109177/iPad-Human-Interface-Guidelines-for-M-Learning> [26.09.15].
- Jugend und Medien - Nationales Programm zur Förderung von Medienkompetenzen (Hrsg.), (2015). *Förderung von Medienkompetenzen in Institutionen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen*. Bern: Bundesamt für Sozialversicherungen. http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Broschüren_Flyer/Broschüre_Medienkompetenz_Heime/Broschuere_Medienkompetenz_Heil_Sozial_Sonderpaedagogik.pdf [01.06.16]
- Kobler, S., Flury-Abt, M. (2006). *Schritt für Schritt zum Genuss*. <http://www.kochenschriftfuerschritt.ch> [1.06.16]
- Krotz, F. (2014). Apps und die Mediatisierung der Wirklichkeit. *merz Medien und Erziehung, Zeitschrift für Medienpädagogik*, 58 (3), 10-16.
- Krstoski, I. (2015). Das iPad an Förderzentren. In: Hallbauer, A., Kitzinger, A. *Unterstützt kommunizieren und lernen mit dem iPad*. Karlsruhe: von Loeper.
- Krstoski, I. (2016). Tablet-Einsatz bei Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (4), 31-37.
- Manser, R., Bühler, A., Piller, C. (2016). Damit integrative Schulung für Kinder mit geistiger Behinderung gelingt. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (4), 52-59.
- Marti, C. (2016). Medienkompetenz fördern heisst, Kinder schützen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (4), 19-24.
- Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (Hrsg), (2014). *KIM, Kinder + Medien, Computer + Internet, Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland*. <http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf14/KIM14.pdf> [01.06.16]

Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (Hrsg), (2015). *JIM, Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland*. http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf15/JIM_2015.pdf [01.06.16]

Netzwerke Leichte Sprache www.leichtsprache.org [27.04.2016]

Netzwerk Leichte Sprache (2013). *Die Regeln für leichte Sprache*. http://www.leichtsprache.org/images/Regeln_Leichte_Sprache.pdf [27.04.2016]

Nussbaumer, D., Oswald, N. (2013). *Sensomotorik und iPad?!*. Zürich HfH: Masterarbeit.

Petko, D. (2014). *Einführung in die Medienpädagogik*. Weiheim: Beltz Verlag (E-Book)

Pitsch, H.-J., Thümmel, I. (2003a). *Zur Methodik der Förderung der Handlungsfähigkeit Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena Verlag.

Pitsch, H.-J., Thümmel, I. (2003b). *Zur Theorie und Didaktik des Handelns Geistigbehinderter*. Oberhausen: Athena Verlag.

Pitsch, H.-J., Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht*. Oberhausen: Athena Verlag.

Rittmann, T. *Das iPad geht zur Schule*. iBook. Walenstadt: www.iPad-Schule.ch

Rodewig, K. M., Brunsmann, J. (2015). *iPhone- und iPad-Apps entwickeln*. Bonn: Galileo.

Roos, M., Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber

Rösch, E., Maurer, B. (2014). Apps in der Schule. *Merz, Medien und Erziehung, Zeitschrift für Medienpädagogik*, 58 (3), 25-30.

Scheidegger, D., Wald, A. (2014). *Mathematik-Apps auf der Primarstufe*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung Berlin, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (Hrsg.). (2011). *Rahmenlehrplan. Eingangsstufe bis Oberstufe. Für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“*. http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/schulen_mit_sonderpaedagogische_m_Foerderschwerpunkt/pdf/Geistige_Entwicklung_RLP_Sonderpaed_2011_Berlin_Brandenburg.pdf [21.05.2016]

Spitzer, M. (2014). *Digitale Demenz*. München. Droemer Knaur

Spitzer, M. (2015). *Vorsicht Bildschirm*. (9. Auflage). München: Dtv.

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (Hrsg), (2003). *Lehrpläne Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - Grund- und Hauptschulstufe, Medien*. <https://www.isb.bayern.de/download/9043/medien.pdf> [01.06.16]

Süss, D., Lampert, C., Wijnen, C.W. (2013). *Medienpädagogik*. (2. Auflage). Wiesbaden: Springer.

Thiessen, F. (2013a). Internationale Forschungserkenntnisse über den Einsatz von Tablets in Schulen. *Lehren und Lernen*, 39, 11-19.

Thiessen, F. (2013b). Tablets in der Schule - nur ein „Hype“ oder eine sinnvolle Innovation?. *Lehren und Lernen*, 39, 4-10.

Thiessen, F. (2015). *Mobiles Lernen in der Schule*. iBook.

Wahl, M., Wiedecke, J. (2015). Einsatz des iPads/Tablets im Unterricht bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf: Eine Befragung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66 (4), 191-205.

Wilken, Etta (Hrsg.) *Unterstützte Kommunikation*. (2. Auflage) 2006. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hrsg.), (2014). *JAMES. Jugend, Aktivitäten, Medien-Erhebung Schweiz. Ergebnisbericht zur JAMES-Studie 2014*. https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2014/Erg_ebnerbericht_JAMES_2014.pdf [01.06.16]

Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (Hrsg.), (2015). *MIKE. Medien, Interaktion, Kinder, Eltern. Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2015*. https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/mike/Bericht_MIKE-Studie_2015.pdf [01.06.16]

Links:

Apps im Unterricht einsetzen http://www.tablets-schule.de/index.php?title=Apps_im_Unterricht_einsetzen [28.04.2016]

Iqes online

<https://www.iqesonline.net/>
[29.04.2016]

udemy

<https://www.udemy.com/courses/search/?ref=home&src=ukw&q=Swift+2.2> [06.06.2016]

Uk-Blog

<http://uk-app-blog.blogspot.ch/p/unterstutzte-kommunikation-apps.html>
[28.04.2016](Gesammelte App-Tipps für unterstützte Kommunikation)

video2brain

<https://www.video2brain.com/de/> [06.06.2016]

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Geräteverfügbarkeit im Haushalt (MIKE-Studie 2015)	7
Abbildung 2: Mediendidaktik als Teil der Medienpädagogik (Petko, 2014, S. 156).....	9
Abbildung 3: Handlungsmodell nach Terfloth, Bauersfeld, 2015, S. 211	18
Abbildung 4: Sachstrukturskizze.....	23
Abbildung 5: Screens.....	26
Abbildung 6: Wireframe	27
Abbildung 7: Klickdummy (Powerpoint mit einem Beispielrezept).....	27
Abbildung 8: Startseite und Auflistung der Views	29
Abbildung 10: Geräte.....	30
Abbildung 11: Ablauf.....	31
Abbildung 12: Zusammenfassung der Ergebnisse	34
Abbildung 13: Schülerbeschreibung	35
Abbildung 14: Bedienbarkeit.....	36
Abbildung 15: Selbstständigkeit der Durchführung.....	37

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aneignungs- und Präsentationsformen in Anlehnung an Piaget (Dietrich, Bühler, Bigger, 2016, S. 55).....	17
Tabelle 2: Beobachtungen.....	41

12. Anhang

12.1. Powerpoint-Präsentation (Klickdummy)

Kochen mit Bildern

Vorspeise

Hauptgericht

Dessert

Vorspeisen

Karottensalat

grüner Salat

Tomaten-Mozzarella-Salat

Karottensalat

Zutaten

Geräte

Ablauf

Zutaten

Zutaten

Material

12.2. Abfolge der Views in der App

Carrier 100% 8:48 AM Ablauf2

Schäle die Rüebli und schneide die Spitzen ab.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf3

Lege den Abfall ins das Kompostbecken.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf4

Raffe die Rüebli in die Salatschüssel.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf5

Gebe etwas Salz in die kleine Schüssel.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf6

Nun kommt noch wenig Pfeffer dazu.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf7

Gebe 2 Esslöffel Zitronensaft in die Schüssel.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf8

Gebe 4 EL Joghurt dazu.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf9

Alle Zutaten mit dem Schwingbesen verrühren.

Carrier 100% 8:49 AM Ablauf9

Leere die Sauce über die geraffelten Rübli.

Mische den Salat mit der Sauce.

12.3. Fragebogen

Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach

IQES online

Liebe Testperson

Bitte macht Eure Einschätzungen auf Grund Eurer Beobachtung, die ihr während der Nutzung der App mit Euren Schülern gemacht habt.

© IQES online

1 - Schülerbeschreibung

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
1.1 - Die Schülerin/der Schüler verfügt über eine deutliche Lautsprache.	<input type="radio"/>				
1.2 - Die Schülerin/der Schüler kann Handlungen selbständig planen.	<input type="radio"/>				
1.3 - Die Schülerin/der Schüler kann mündliche Anweisungen verstehen und umsetzen.	<input type="radio"/>				
1.4 - Die Schülerin/der Schüler kann lesen.	<input type="radio"/>				
1.5 - Die Schülerin/der Schüler ist motorisch in der Lage das iPad zu bedienen.	<input type="radio"/>				
1.6 - Die Schülerin/der Schüler hat Erfahrungen mit dem Gebrauch des iPads.	<input type="radio"/>				

IQESonline

2 - Klassenstufe
(nur eine Antwort möglich)

- Kindergarten
- Unterstufe
- Mittelstufe
- Oberstufe
- keine Angabe

3 - Bedienbarkeit

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
3.1 - Die Schülerin/der Schüler kann die App selbständig bedienen.	<input type="radio"/>				
3.2 - Die Schülerin/der Schüler versteht den Aufbau der App.	<input type="radio"/>				
3.3 - Die Bilder sind für die Schülerin/den Schüler verständlich.	<input type="radio"/>				
3.4 - Die Sprache/Tonausgabe ist für die Schülerin/den Schüler verständlich.	<input type="radio"/>				

4 - Selbständigkeit der Durchführung

	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft zu	keine Angabe
4.1 - Die Schülerin/der Schüler kann mit Hilfe der App die Handlungen selbständig ausführen.	<input type="radio"/>				
4.2 - Die Schülerin/der Schüler braucht Unterstützung von der Lehrperson.	<input type="radio"/>				
4.3 - Die Schülerin/der Schüler kann sich an den Ablaufplan der App halten.	<input type="radio"/>				

IQESonline

5 - Bemerkungen

Was ist bei der App besonders gut gelungen?

IQESonline

6 - Verbesserungsvorschläge

Was kann an der App noch verbessert werden?

12.4. Auswertungsprotokoll Fragebogen

IQES **online** Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation in Schulen

Fragebogen zur Nutzung der App Kochen mit Bildern 2

Gesamtbericht

Allgemeine Angaben zu dieser Befragung

Abschlussdatum der Befragung:	12.05.2016
Verwendeter Fragebogen:	Fragebogen zur Nutzung der App Kochen mit Bildern 2
Per E-Mail eingeladene Befragte:	8
Anzahl verschickter/verteilter Papierfragebogen:	0
Total eingeladene Befragte:	8
Vollständig beantwortete Fragebogen:	11
Rücklaufquote:	137,5%
Teilweise beantwortete Fragebogen:	0
Rücklaufquote inkl. teilweise beantwortete Fragebogen:	137,5%

Ergebnisse der Fragen mit Antwortskala

Auf einen Blick: Die Fragen mit den höchsten und tiefsten Werten

5 höchste Werte	Ø	5 tiefste Werte	Ø
1.5 - Die Schülerin/der Schüler ist motorisch in der Lage das iPad zu bedienen.	3,7	1.4 - Die Schülerin/der Schüler kann lesen.	1,1
3.3 - Die Bilder sind für die Schüler/innen Schüler verständlich.	3,7	1.2 - Die Schülerin/der Schüler kann Handlungen selbständig planen.	2,5
4.3 - Die Schülerin/der Schüler kann sich an den Ablaufplan der App halten.	3,5	1.1 - Die Schülerin/der Schüler verfügt über eine deutliche Lautsprache.	2,9
1.3 - Die Schülerin/der Schüler kann mündliche Anweisungen verstehen und umsetzen.	3,3	4.1 - Die Schülerin/der Schüler kann mit Hilfe der App die Handlungen selbständig ausführen.	3,0
3.2 - Die Schülerin/der Schüler versteht den Aufbau der App.	3,3	3.4 - Die Sprache/Tonausgabe ist für die Schüler/innen Schüler verständlich.	3,1

Detailergebnisse

1 - Schülerbeschreibung

Frage	Durchschnittswert Ø	Qualitätseinschätzung				3-4	N	KA
		1 (trifft nicht zu)	2 (trifft eher nicht zu)	3 (trifft eher zu)	4 (trifft zu)			
1.1 - Die Schülerin/der Schüler verfügt über eine deutliche Lautsprache.	2,9	18%	9%	36%	36%	73%	11	0
1.2 - Die Schülerin/der Schüler kann Handlungen selbständig planen.	2,5	0%	55%	45%	0%	45%	11	0
1.3 - Die Schülerin/der Schüler kann mündliche Anweisungen verstehen und umsetzen.	3,3	0%	9%	55%	36%	91%	11	0
1.4 - Die Schülerin/der Schüler kann lesen.	1,1	91%	9%	0%	0%	0%	11	0

IQES online

4 - Selbständigkeit der Durchführung

	Durchschnittswerte Ø				Qualitätseinschätzung				J-4	N	KA
	1	2	3	4	1 trifft nicht zu	2 trifft eher nicht zu	3 trifft eher zu	4 trifft zu			
4.1 - Die Schüler/der Schüler kann mit Hilfe der App die Handlungen selbständig ausführen.					9%	9%	55%	27%	82%	11	0
4.2 - Die Schüler/der Schüler braucht Unterstützung von der Lehrperson.					9%	18%	18%	55%	73%	11	0
4.3 - Die Schüler/der Schüler kann sich an den Ablaufplan der App halten.					0%	9%	36%	55%	91%	11	0

Ergebnisse der Fragen mit Einfachauswahl

2 - Klassenstufe

1 Kindergarten	9%	1
2 Unterstufe	36%	4
3 Mittelstufe	18%	2
4 Oberstufe	36%	4
Nennungen (N)		11

Antworten auf offene Fragen

5 - Bemerkungen – Was ist bei der App besonders gut gelungen?

Diese Frage haben 11 von 11 Befragten beantwortet.

Antwort 1

App ist motivierend für den Schüler. Schüler: "Es hat Spass gemacht!"

Antwort 2

Aufbau - Geräte, Zutaten, Anleitung übersichtlich, ansprechend und anregend.

Antwort 3

Beim Holen der Geräte und Zutaten muss man sich nicht an die Reihenfolge halten, da die geholten Sachen weggeklickt werden können.

Antwort 4

Dass die Bilder (Zutaten, Küchengeräte) verschwinden, wenn man das grüne Kästchen (=erledigt) antippt. Der Aufbau ist sehr klar. Beschriftung des Handlungsablaufes ist hilfreich -> SuS können z.B. Anzahl Esslöffel nachlesen

Antwort 5

Die App unterstützt die Begriffsbildung der Schüler. Die Begriffe könne immer wieder wiederholt werden. Die Bilder sind auch ohne Sprachverständnis zu verstehen.

Antwort 6

Die Bilder sind klar. Das Verschwinden der Bilder hilft dem Schüler sich besser zu orientieren. Der Ablauf ist gut strukturiert.

Antwort 7

Die Bilder sind sehr klar. Die auditive Unterstützung der Geräte, Zutaten wie auch des Ablaufs ist äusserst hilfreich. Insbesondere, da die Geräte oder auch Zutaten je nach Küche resp. Laden anders aussehen. Die App ist sehr schlicht gehalten, wodurch es nicht zu Ablenkungen kommt. Es ist hilfreich, dass die Geräte und Zutaten weggeklickt werden können und somit klar ersichtlich ist was noch geholt werden muss, respektive wann man alles geholt hat.

Antwort 8

-Erledigte Handlungsschritte werden unsichtbar. -Allgemeiner Aufbau (einfache und gut verständliche Darstellung)

Antwort 9

Flexibilität der Zeitaspekte: SuS können in eigenen Rhythmus arbeiten. Visualisierung: Die Fotos sind deutlich und einfach zu verstehen. Übersichtlich: Es gibt wenige Informationen pro Seite.

Antwort 10

Handlung aus App vollführen können.

Antwort 11

Super ist, dass das was erledigt ist verschwindet und nicht mehr sichtbar ist. Vor allem die Listen, bei denen man Zutaten oder das Material holen muss

6 - Verbesserungsvorschläge – Was kann an der App noch verbessert werden?

Diese Frage haben 10 von 11 Befragten beantwortet.

Antwort 1

Bei den Zutaten und den Geräten muss keine Reihenfolge eingehalten werden. Es kann dazu führen, dass auf dem Tisch die Struktur für die Zutaten und Geräte fehlt. Ist ein Bild mal ausgeblendet kann es nicht wieder eingeblendet werden.

Antwort 2

Dass eine Handlung Bsp. Rüebli schälen oder Rüebli raffeln jeweils für 8 Rüebli gilt, bevor man auf weiter klicken kann, war meiner Schülerin

IQES online

nicht klar. "Gebe etwas Salz in die kleine Schüssel": Der Begriff etwas war nicht klar. Der nächst Auftrag "nun kommt noch wenig Pfeffer dazu", war verständlich. Als nächsten Handlungsschritt könnte man "Aufräumen" noch hinzufügen.

Antwort 3

Die Sprachausgabe ist teilweise zu leise, gerade in der Küche wenn viel Lärm ist. Es wäre schön wenn die Bilder und die Sprache vom Nutzer verändert und angepasst werden könnten.

Antwort 4

Eigene Bilder einfügen wäre hilfreich für die Arbeit mit schwächeren SuS (damit Bilder 1:1 den Zutaten / Utensilien entsprechen) Auswahl der Sprache (Schriftdeutsch oder Mundart) Die Möglichkeit eigene Handlungsabläufe in die App einzugeben wäre super!

Antwort 5

etwas verwirrend für diesen 5 war, dass er auf den Knopf neben dem Bild und nicht auf das Bild selbst drücken musste, damit es abgehakt wurde

Antwort 6

-Fotos vergrößern (Karotten abzuzählen war schwer) -Sprache: schweizerdeutsche Version -Idee: Fotos, die man austauschen kann, (Damit genau das zu verwendende Schneidebrett auch auf dem Foto ist.)

Antwort 7

Handlungsablauf für die Unterstufe sehr komplex. Antworten entsprechen der erstmaligen Durchführung. Beim 2. oder 3. mal wäre mit diesen Schülern ein selbständiges Durchführen des Ablaufs möglich.

Antwort 8

Ist eine Zutat oder ein Gerät einmal weggedrückt, kann es nicht wieder "zurückgeholt" werden. Wenn man dann von der Frontseite her wieder von vorn anfängt dann ist alles wieder auf grün.

Antwort 9

Möglichkeit eigene Fotos / Pictogrammen einzufügen Eine Hinweise die Hände abzutrocknen während des Gebrauchs des i-Pads (wegen Essensresten an den Händen während des Kochens)

Antwort 10

Variable Mengerangebote andere Rübblinifel - Zyliss